

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie 2014-2017

Bachelor-Arbeit

Zuständigkeit bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

Eine Analyse der Abgrenzung von Logopädie und Schulischer
Heilpädagogik

Eingereicht von: Martina Bill

Begleitet durch: Susanne Kempe Preti

Abgabedatum: 20.02.2017

Abstract

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Versorgung von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörung durch die Schulische Heilpädagogik und die Logopädie an Regelschulen im Kanton Zürich. In der vorliegenden Arbeit sollte ein Konzept erstellt werden, welches die Aufgabenteilung zwischen den beiden Professionen klären sollte. Durch ein Literaturstudium konnten Aufgaben zusammengestellt werden, welche bei der Prävention, Früherkennung und Behandlung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erledigt werden müssen. Die Klärung der Zuständigkeit für die zuvor herausgearbeiteten Punkte, sollte durch eine Analyse der Literatur sowie einer Befragung der Praktikerinnen und Praktikern geklärt werden. Dabei wurde festgestellt, dass keine klare Aufgabenteilung möglich ist. Jedoch konnten einige wichtige Unterschiede herausgearbeitet werden. Ebenfalls wurden bei den einzelnen Aufgaben Tendenzen festgestellt.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bei dieser Bachelorarbeit unterstützt haben. Einen besonderen Dank geht an meine Begleitperson Susanne Kempe Preti für ihr grosses Engagement und ihre Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Praktikerinnen und Praktiker, welche sich die Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten.

In der vorliegenden Arbeit sind immer beide Geschlechter angesprochen, auch wenn nur die weibliche oder männliche Form genannt wird.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Problembeschreibung.....	6
1.2	Forschungsfrage.....	6
1.3	Zieldefinition.....	6
1.4	Herangehensweise.....	7
2	Logopädie und Heilpädagogik	8
2.1	Logopädie.....	8
2.1.1	Einen Überblick.....	8
2.1.2	Aufgabenbereich an der Regelschule laut Umsetzung Volksschulgesetz.....	9
2.2	Heilpädagogik.....	10
2.2.1	Einen Überblick.....	10
2.2.2	Aufgabenbereich an der Regelschule laut Umsetzung Volksschulgesetz.....	12
2.3	Logopädie und Heilpädagogik im Vergleich.....	13
3	Lese-Rechtschreibstörung als gemeinsames Arbeitsfeld	15
3.1	Allgemeines zur Lese-Rechtschreibstörung.....	15
3.1.1	Begriffsdefinition.....	15
3.1.2	Der ungestörte Schriftspracherwerb.....	16
3.1.3	Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung.....	17
3.1.4	Diagnostik.....	18
3.1.5	Förderung.....	19
3.2	Lese-Rechtschreibstörung in der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik	20
3.2.1	Ausbildung.....	20
3.2.2	Arbeitsweise.....	21
3.2.3	Arbeitssetting.....	22
4	Methodik	23
4.1	Vorgehensweise.....	23
4.2	Grundlagen des Konzepts.....	23
4.2.1	Das Response-to-Intervention-Modell.....	23
4.2.2	Die 18 Punkte.....	25
4.2.2.1	Ebene 1, Primärprävention.....	26
4.2.2.2	Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2.....	26
4.2.2.3	Ebene 2, Sekundärprävention.....	27
4.2.2.4	Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3.....	27
4.2.2.5	Ebene 3, Tertiärprävention.....	28

4.3	Basis für den literaturbasierten Lösungsansatz	29
4.3.1	Begründung der vier betrachteten Faktoren	29
4.3.2	Sichtweise der einzelnen Faktoren bezüglich LRS	30
4.4	Basis für den praxisorientierten Lösungsansatz	32
4.4.1	Aufbau des Fragebogens	32
4.4.2	Die Befragten.....	33
4.4.3	Die Auswertung.....	34
5	Ergebnisse	35
5.1	Ebene 1, Primärprävention	35
5.2	Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2	37
5.3	Ebene 2, Sekundärprävention	39
5.4	Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3	43
5.5	Ebene 3, Tertiärprävention	45
6	Schlussteil	50
6.1	Zusammenfassende Diskussion	50
6.2	Beantwortung der Forschungsfrage	51
6.3	Reflexion	51
6.4	Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten	52
7	Verzeichnis	53
7.1	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	53
7.2	Literaturverzeichnis	53
8	Anhang	58

1 Einleitung

1.1 Problembeschreibung

Die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) ist eine der häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter (vgl. Mayer, 2013, S.7). Somit ist sie auch eine der häufigsten Entwicklungsstörungen, die an den Schulen anzutreffen sind. Sowohl die Schulische Heilpädagogik, als auch die Logopädie arbeiten an den Regelschulen mit Kindern mit Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb. Nach persönlichen Erfahrungen der Autorin werden in der Praxis immer wieder Kinder von beiden Fachpersonen gleichzeitig unterstützt. Dabei ist die Aufgabenteilung der beiden Fachpersonen nicht immer geklärt. Die Logopäden und Schulischen Heilpädagogen arbeiten unabhängig voneinander am Schriftspracherwerb eines Kindes. Aussagen von Praktikerinnen und aus offiziellen Papieren verstärken diese Einschätzung, so beispielsweise diese Aussage in der Broschüre zum Schulischen Standortgespräch: „In einigen Gemeinden arbeiten Fachteams in klar definierten Abläufen mit klar definierten Aufgabenstellungen zusammen. In anderen Gemeinden ist die Zusammenarbeit fallbezogen sehr unterschiedlich und teilweise auch zufällig“ (Hollenweger & Lienhard, 2010, S.57). Doch sollte die Versorgung der Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb dem Zufall überlassen werden? Es sollte doch möglich sein, klar definierte Aufgabenstellungen zwischen der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb für alle Gemeinden zu definieren. Diese Überlegungen bewegten die Autorin dazu, sich intensiver mit dem Thema der Aufgabenteilung dieser beiden Professionen auseinanderzusetzen.

1.2 Forschungsfrage

Wie könnte eine lückenlose Versorgung der Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, an der Regelschule im Kanton Zürich durch die Zusammenarbeit von Logopädie und Schulischer Heilpädagogik gewährleistet werden?

1.3 Zieldefinition

Zur Beantwortung der Frage soll ein Konzept erarbeitet werden. Ziel des Konzeptes soll es sein, zu verhindern, dass Kinder mit Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb übersehen werden oder mehrere Förderungen parallel verlaufen und nicht aufeinander abgestimmt sind. Dabei müssen sowohl die Aufgaben klar sein, wie auch die durchführende Person definiert werden. Nur damit kann eine lückenlose Versorgung gewährleistet werden.

Daraus lassen sich für diese Arbeit zwei Forschungsziele herleiten:

1. Forschungsziel: Es sollen Punkte zusammengestellt werden, die aufzeigen, welche Aufgaben bei der Prävention, Früherkennung und Behandlung von Kindern mit LRS erledigt werden müssen.

2. Forschungsziel: Es soll geklärt werden, welche Fachperson für die im Rahmen des ersten Forschungsziels eruierten Aufgaben verantwortlich ist.

Mit welchen Methoden die einzelnen Fachpersonen die verschiedenen Punkte genau angehen, kann im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht geklärt werden.

1.4 Herangehensweise

Durch eine Literaturanalyse soll das nötige Basiswissen für die Beantwortung der Frage geschaffen werden. Um die beiden Berufe Logopädie und Schulische Heilpädagogik verstehen zu können, werden Aspekte zum historischen Hintergrund, zum Klientel und dem Arbeitsort an der Schule, die Aufgaben und Aufgabenbereiche an der Schule, sowie die Ausbildung betrachtet. Die Literaturrecherche zum Thema Lese-Rechtschreibschwäche besteht hauptsächlich aus der Beschäftigung mit Fachliteratur zum Schriftspracherwerb, zur Legasthenie und der Lese-Rechtschreibstörung. Das erste Forschungsziel soll durch die Ableitung aus der erarbeiteten Literaturanalyse erreicht werden. Diese sollen die Grundlagen für das zweite Forschungsziel bilden. Durch eine weitere Literaturanalyse wird erarbeitet, wer diese Punkte ausführen sollte. Ein Fragebogen, welcher durch praktizierende Logopäden und Schulischen Heilpädagogen ausgefüllt wird, hilft bei der Konzepterstellung, auch Stimmen aus der Praxis mit einzubeziehen. Aus den, von der Literatur und der Praxis, gewonnenen Lösungsansätzen wird ein Fazit und somit ein Lösungsansatz zu jedem Punkt erstellt. Aus dem ersten und zweiten Forschungsziel soll ein Konzept entstehen, welches der Beantwortung der Forschungsfrage dienen soll.

2 Logopädie und Heilpädagogik

Im folgenden Kapitel wird einen Einblick in den logopädischen und heilpädagogischen Beruf, dessen Ausbildung und deren historischen Hintergrund gewährt. Die Aufgabenbereiche an der Regelschule werden anhand der Umsetzung des Volksschulgesetzes beschrieben. Ausserdem werden einige grundlegende Unterschiede festgehalten.

2.1 Logopädie

2.1.1 Einen Überblick

Der Begriff Logopädie stammt aus dem Griechischen und bezieht sich auf die beiden Worte "Wort" und "Erziehung" (vgl. DLV, 2012, S.2). Die Logopädie wurde durch die Sprachheilpädagogik und medizinische Entwicklungen beeinflusst (vgl. Braun & Macha-Krau, 2000, S. 50).

Die Sprachheilpädagogik hatte ihren Ursprung in der Hörgeschädigtenpädagogik. Die erste Taubstummenschule (Gründung 1778) in Leipzig, wurde später erweitert und auch für Kinder mit Sprachstörungen zugänglich gemacht (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 20). Auch die schweizer Logopädie begann mit der Taubstummenbildung. Heinrich Keller unterrichtete 1777 im Pfarrhaus in Schlieren erstmals zwei taubstumme Knaben (vgl. Bänninger, Roy & Wirsing, 2011, 01:19).

Die Medizin begann sich im 19. Jahrhundert ebenfalls mit Sprachstörungen zu beschäftigen, vor allem mit Stottern und Stammeln und der Aphasie (vgl. Braun & Macha-Krau, 2000, S. 50-53).

Hermann Gutzmann (1865-1922), der Gründer der Phoniatrie, war eine wichtige Person im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Medizin und der Pädagogik. Die „Medizinisch-pädagogische Monatschrift für die gesamte Sprachheilkunde“ hat er von 1891 bis 1912 zusammen mit seinem Vater publiziert. 1913 brachte der führende Vertreter der Phoniatrie, Emil Fröschels (1885-1972), erstmals den Begriff Logopädie in seinem Buch „Lehrbuch der Sprachheilkunde (Logopädie) für Ärzte, Pädagogen und Studierende“ (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 21). Im Jahre 1926 wurde beim Wiener Kongress der Internationalen Gesellschaft für Logopädie und Phoniatrie die Resolution mit der Forderung einer speziellen, wissenschaftlichen Ausbildung mit akademischem Abschluss für Logopädie, verabschiedet. Dieses Jahr wird als Geburtsstunde der Logopädie bezeichnet (vgl. Rausch & Schrey-Dern, 2007, S.122).

1942 wurde in der Schweiz die SAS (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung von Sprachgebrechen), heute SAL (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie), gegründet. Die ursprüngliche Idee war, die SAS ausschliesslich mit Medizinern zu gründen. Der Taubstummen- und Schwerhörigenlehrer Hans Petersen setzte sich dafür ein, dass von Anfang an auch Pädagogen mit dabei waren

(vgl. Bänninger et al., 2011, 8:53). „Die Logopädie befasste sich dazumal nebst dem Stottern, der verzögerten Sprachentwicklung und des Dysgrammatismus, vor allem mit der Artikulation“, meint Eva Guldenschuh, Mitgründerin des Zürcher Berufsverband für Logopädie (Bänninger et al., 2011, 17:26-17:54). „Um den heutigen Ansprüchen in der Logopädie zu genügen, ist die Medizin, Linguistik, Psychologie und Neuropsychologie sehr wichtig in der Ausbildung“, so Guldenschuh (Bänninger et al., 2011, 17:56-19:07).

Heute gehört zu den Aufgabenbereichen eines Logopäden im allgemeinen Diagnostik, Therapie, Beratung, Förderung, Präventions- und Rehabilitationsarbeit und Forschung im Bereich Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken (vgl. DLV, 2012). Logopäden arbeiten in Regel- und Sonderschulen, sowie Spitälern, Rehabilitationszentren, Heime und Privatpraxen. Ihre Klienten kommen aus allen Altersklassen und Sozialschichten (vgl. DLV, 2012, S.2; HfH, 2016b, S.3). Die Arbeitsweise ist vom Ort und dem Klienten abhängig. Je nach Störungsbild wird mehr pädagogisch-therapeutisch oder medizinisch-therapeutisch gearbeitet. Meist finden Einzeltherapien in einem separaten Raum statt, da die Therapieziele und Methoden individuell auf die Bedürfnisse des Klienten abgestimmt sind. Jedoch zählen auch Gruppentherapien, Beratungen und das integrative Setting zu den Arbeitsformen (vgl. DLV, 2012, S.3; HfH, 2016b, S.3; SHLR, 2016, S.3).

Die heutige Ausbildung zum Logopäden ist ein Bachelorstudiengang, der in der deutschsprachigen Schweiz an vier Hochschulen angeboten wird. Der Studiengang dauert Vollzeit 6 Semester, Teilzeit höchstens 10 Semester (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016a). Das Diplom ist von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren anerkannt (EDK, 2000). Der Studiengang beinhaltet nebst spezifisch logopädischen Fächern auch allgemeine Pädagogik, sowie Linguistik, Psychologie und Medizin (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016a; SHLR, 2016, S.8).

2.1.2 Aufgabenbereich an der Regelschule laut Umsetzung Volksschulgesetz

Das Volksschulamt (VSA) des Kanton Zürichs schreibt in der Umsetzung Volksschulgesetz zur logopädischen Therapie, dass sich diese an Kinder und Jugendliche wendet, welche Auffälligkeiten in den Bereichen Spracherwerb und Begriffsbildung, Kommunikation sowie Lesen und Schreiben aufzeigen. Darin enthalten sind die Lautbildung und Lautunterscheidung, die Grammatik, der Wortschatz, der Sprachgebrauch und das Sprachverständnis, sowie Poltern, Stottern, Mutismus, der Stimmklang und die schriftsprachlichen Kompetenzen (vgl. VSA, 2011a, S. 3) „Weitere Auswirkungen auf andere Bereiche wie z. B. allgemeines Lernen, mathematisches Lernen oder Umgang mit Menschen sind möglich“ (ebd.).

Zu den Aufgaben des Logopäden an der Regelschule gehören, laut Umsetzung des Volksschulgesetzes, kind- bzw. fallbezogene Interventionen. Dazu gehören Abklärungen/Diagnostiken, Indikationen, ambulante Einzel- und Gruppentherapien in spezifischen Infrastrukturen und integrative Therapien eines Kindes/Jugendlichen im Klassenverband. Therapiebegleitende Massnahmen wie Gespräche, Beratungen, Unterrichtsbesuche und -beobachtungen, wie auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind ebenfalls ein Teil davon. Als zweiten Aufgabenpunkt im Volksschulgesetz des Kanton Zürichs wird die fachbezogene Intervention (Prävention) aufgeführt. Darin enthalten sind Fachberatung, fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie präventive Intervention im Kindergarten und in Schulklassen (vgl. VSA, 2011a, S. 3).

Die Durchführung der Therapie wird wie folgt beschrieben:

Die logopädische Therapie kann als ambulante Therapie einzeln oder in Gruppen, einmal oder mehrmals wöchentlich, regelmässig oder in Therapiephasen durchgeführt werden. Eine integrative logopädische Therapie innerhalb der Klasse kann die Einzelförderung im Klassenverband, die Förderung in Kindergruppen der Klasse oder die Arbeit mit der ganzen Klasse beinhalten unter dem besonderen Fokus der Fähigkeit des Kindes oder des Jugendlichen, am Unterrichtsgeschehen zu partizipieren. (VSA, 2011a, S.4)

Die Entscheidung der Therapienotwendigkeit wird im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs gefällt. Das Ziel der Logopädietherapie ist es, sprachbehinderte Kinder und Jugendliche in ihrer mündlichen und schriftlichen Sprachentwicklung zu unterstützen. Durch die Förderung der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit, sollte auch das Selbstvertrauen und die Persönlichkeitsentwicklung gestärkt werden (vgl. VSA, 2011a, S.2).

2.2 Heilpädagogik

2.2.1 Einen Überblick

Der Begriff Heilpädagogik tauchte erstmals im Jahre 1861 im Buch „Die Heilpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalt“, geschrieben vom Arzt und Pädagogen Georgens und dem Pädagogen Deinhardt, auf. Dabei bezog sich der Begriff „Heilpädagogik“ auf die Erziehung geistig Behinderter (vgl. Fischer & Renner, 2015, S.15).

Sowohl die Medizin, als auch die Theologie und Pädagogik bedienten sich danach dem Begriff „Heilpädagogik“. Dadurch entstand ein heterogenes und teils widersprüchliches Verständnis, was Heilpädagogik bedeutet (vgl. Haeberlin, 2005, S.23-24).

Die Geschichte der Heilpädagogik in der Schweiz wurde von Hanselmann (1885-1960), erster Lehrstuhlinhaber für Heilpädagogik an der Universität in Zürich, geprägt. Er zählt zu den Gründern der modernen Heilpädagogik (vgl. Eitle, 2012, S. 27).

In den letzten 35 Jahren haben sich die verschiedenen Grundpositionen einander etwas angenähert (vgl. Fischer & Renner, 2015, S. 18). Heute wird der Begriff „Heilpädagogik“ im Handlexikon der Behindertenpädagogik wie folgt definiert:

Unter Heilpädagogik wird der Theorie- und Praxisbereich verstanden, der sich auf Erziehung, Unterrichtung und Therapie von Menschen bezieht, die wegen individueller und sozialer Lern- und Entwicklungshindernisse einer besonderen Unterstützung und Hilfe bedürfen, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. (Speck, 2016, S. 124)

Die Schulische Heilpädagogik ist dabei ein Teilbereich der Heilpädagogik und hat sich auf die Begleitung und Unterstützung von Bildungs- und Lernprozessen, welche in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, spezialisiert (vgl. Opitz, 2008, S. 57).

Heute gehört zu den Aufgabenbereichen eines Schulischen Heilpädagogen nebst dem Entwickeln von Förderplänen und der Beratung, auch das Unterrichten von körper-, sinnes-, geistig-, mehrfach-, oder lernbehinderten beziehungsweise verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Schulische Heilpädagogen arbeiten an integrativen Schulen in der Regelklasse, in Klassen für besondere Förderung oder Sonderschulen (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016b; EDK, 2008).

Bei der Planung der individuellen Ziele werden die schulische, soziale, persönliche und berufliche Entwicklung, sowie das ganze Umfeld miteinbezogen. Das Erlangen der Selbständigkeit im Alltag hat dabei einen hohen Stellenwert. Die Zusammenarbeit mit den Regelklassenlehrpersonen, Therapeuten, Beratungsstellen und Behörden ist sehr intensiv (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016b). Die genaue Darstellung des Schulischen Heilpädagogen und deren Aufgaben ist jedoch schwierig, da diese von den verschiedenen Kantonen, den Schulungsformen sowie von der aktuellen Entwicklung der Schule abhängig sind (vgl. Opitz, 2008, S.58).

Die Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen ist ein Masterstudiengang. Fünf deutschschweizerische Ausbildungsinstitutionen bieten dieses Studium an. Der Studiengang dauert Vollzeit 3 Semester, Teilzeit höchstens 8 Semester. Der Masterabschluss ist von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren anerkannt (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016b; EDK, 2008).

Der Studiengang beinhaltet nebst Modulen zur Sonderpädagogik auch Psychologie, Medizin und Soziologie. Je nach Hochschule, werden auch Schwerpunkte im Bereich Schul- oder Verhaltensschwierigkeiten, Menschen mit geistiger Behinderung, Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose, Sehbehinderte und Blinde sowie Körper- und Mehrfachbehinderte angeboten (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016b; EDK, 2008; HfH, 2014).

2.2.2 Aufgabenbereich an der Regelschule laut Umsetzung Volksschulgesetz

Laut Volksschulamt des Kanton Zürichs übernimmt die Schulische Heilpädagogik die Angebote der integrativen Förderung (IF), sowie die Klein- und Einschulungsklassen an der Volksschule (vgl. VSA, 2010b; VSA, 2010a; VSA, 2011b).

Die IF soll ermöglichen, dass Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten, gemeinsam in eine Regelklasse gehen können. Der Schulische Heilpädagoge berät und unterstützt die Klassenlehrperson bei dieser Aufgabe. Er hilft bei der Planung, Durchführung und Nachbearbeitung. Er arbeitet zusammen mit der Klassenlehrperson, gemeinsam mit der ganzen Klasse oder übernimmt eine Gruppe. Bei Schülern mit individuellen Förderplanungen, welche im Voraus von der Lehrperson und vom Schulischen Heilpädagogen erstellt wurden, sind auch Einzelförderungen möglich. Der Schulische Heilpädagoge unterstützt die Schüler in den Bereichen allgemeines Lernen, Schreiben und Lesen, wobei der Spracherwerb und die Begriffsbildung miteingeschlossen ist, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen und beim Umgang mit anderen Menschen (vgl. VSA, 2011b, S. 4).

Im Kindergarten wird die IF präventiv eingesetzt und bereitet die Kinder auf den Übertritt in die erste Klasse vor (vgl. VSA, 2011b, S.5). Für die Entscheidung der Zuweisung zur IF ist das Schulische Standortgespräch massgebend (vgl. VSA, 2011b, S. 8). Der Schulische Heilpädagoge kann direkt förderdiagnostisch tätig sein oder die Klassenlehrperson dabei mit seinem Wissen unterstützen (vgl. VSA, 2011b, S.6).

Kleinklassen sind für Schüler mit besonders hohem pädagogischen Förderbedarf (vgl. VSA, 2010b, S.3). Der Schulische Heilpädagoge unterrichtet die Klasse, welche jeweils aus 8-12 Schülern besteht (ebd.). Die zentralen Förderbereiche stimmen mit den oben genannten Bereichen der IF überein. Das allgemeine Lernen, der Umgang mit Anforderungen und mit Menschen stellt dabei ein wichtiges Förderziel dar (vgl. VSA, 2010b, S. 4). Der Besuch einzelner Fächer in der Regelklasse wird erwünscht, was eine enge Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagogik und der Regelklassenlehrpersonen voraussetzt (ebd.).

Die Einschulungsklasse besteht aus höchstens 14 Kindern, bei welchen ein Verbleiben im Kindergarten nicht angebracht ist, die jedoch den Lernanforderungen der Primarstufe noch nicht gewachsen sind (vgl. VSA, 2010a, S.3, 5). Das Ziel dieses einen Jahres ist es, die Schüler auf die 1. Klasse vorzubereiten. Zu den Lernzielen gehören die Förderung von der Bereitschaft, sich auf das Lernen einzulassen, sowie die Förderung von grundlegenden Kompetenzen, welche insbesondere für den Erwerb des Lesens, Schreibens und Rechnens notwendig sind (vgl. VSA, 2010a, S.3).

2.3 Logopädie und Heilpädagogik im Vergleich

Wie in den Kapiteln 2.1.1 und 2.2.1 gezeigt wurde, haben die Schulische Heilpädagogik und die Logopädie verschiedene historische Hintergründe. Die Heilpädagogik hat ihren Ursprung in der Medizin und Pädagogik bei der Erziehung von geistig Behinderten. Die Logopädie hat ihren Ursprung im Bereich der Aphasie, des Stotterns und der Hörgeschädigtenpädagogik. Ihr Klientel an der Schule heutzutage unterscheidet sich darin, dass die Logopädie für Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprache und Kommunikation ist, während die Schulische Heilpädagogik für Kinder mit besonderen, pädagogischen Bedürfnissen zuständig ist (vgl. VSA, 2011a, S.4; VSA, 2011b, S.4). Beide Professionen arbeiten sowohl integriert in der Klasse, als auch in separaten Räumen wie aus den Kapiteln 2.1.2 und 2.2.2 zu entnehmen ist. Die Abbildung 1 zeigt, welche Profession die Kinder in welchen Bereichen unterstützt. Diese Darstellung ist nicht abschliessend. Die Bereiche werden jedoch in der Umsetzung des Volksschulgesetzes im Absatz zu den Zielgruppen auf Ebenen der Schülerinnen und Schülern aufgezählt (vgl. VSA, 2011a, S.3; VSA, 2011b, S.4).

Abbildung 1: Unterstützte Bereiche von der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik

Die Angebotsbeschreibung der Schulischen Heilpädagogik fällt in der Umsetzung des Volksschulgesetzes etwas detaillierter aus als diejenige der Logopädie. Dabei wird vor allem die Arbeit mit der ganzen Klasse und der Klassenlehrperson mehr hervorgehoben. Bei beiden Professionen werden jedoch die

Prävention, das integrative Arbeiten in der Klasse, die Einzel- und Gruppenförderung/-therapie, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Beratung aufgeführt (vgl. VSA, 2011a, S.3; VSA, 2011b, S.4).

Die logopädische Ausbildung ist ein Bachelorstudiengang mit dem Schwerpunkt auf den logopädischen Fächern. Die Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen ein Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt auf pädagogisch-didaktischen Inhalten (vgl. BIZ-Berufsberatung, 2016a, BIZ-Berufsberatung, 2016b).

3 Lese-Rechtschreibstörung als gemeinsames Arbeitsfeld

Im folgenden Kapitel werden allgemeine Themen zum Schriftspracherwerb und der Lese-Rechtschreibstörung behandelt. Ausserdem werden die Ausbildungen, die Arbeitsweise und das Arbeitssetting von der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie im Bezug zur Lese-Rechtschreibstörung beschrieben.

3.1 Allgemeines zur Lese-Rechtschreibstörung

3.1.1 Begriffsdefinition

Es gibt sehr viele Begriffe für die Störung des Schriftspracherwerbs, wie zum Beispiel Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche, Dyslexie und Dysorthographie. Laut Osburg (2009) werden alle Begriffe für dasselbe Erscheinungsbild gebraucht; „orthografisch nicht korrekte Schreibungen eines Schreibers zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Mehrzahl der Kinder/Schreiber über „bessere“ Schreibungen verfügt“ (S. 124). Welcher Begriff benutzt wird, hängt oft mit der Frage nach der Ursache der Störung und mit dem leitenden Konzept zusammen (ebd.). International wird vor allem der englische Begriff Dyslexia verwendet.

In dieser Arbeit wird der Begriff Lese-Rechtschreibstörung, kurz LRS, verwendet, da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der aktuellen Version der ICD-10 (10th version of the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems), welche international gültig ist und in über 100 Länder genutzt wird, ebenfalls diesen Begriff benutzt (vgl. WHO, 2016). LRS wird in der ICD-10 wie folgt definiert:

Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig. (ICD-10-WHO, 2016, F:81)

3.1.2 Der ungestörte Schriftspracherwerb

Die Kinder erlernen das Lesen und Schreiben in verschiedenen Stufen, welche man versucht hat in Phasen zu unterteilen und in einem Entwicklungsmodell darzustellen. Diese Phasen sind nicht immer streng voneinander zu trennen (vgl. Mayer, 2016, S. 38). Die Phasen orientieren sich an wesentlichen Lese- und Schreibkompetenzen, welche im Laufe der Entwicklung zu erwerben sind (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2013, S.31). Mayer (2016) beschreibt fünf Phasen, welche im Laufe des Schriftspracherwerbs durchlaufen werden:

1. Präliterale-symbolische Phase: Die Kinder beginnen die Eltern nachzuahmen, in dem sie so tun als ob sie lesen, oder mit Kritzeleien etwas ausdrücken wollen. Sie betrachten Bilderbücher und lernen, die zweidimensionalen Bilder und die Informationen darin zu erkennen. Gegen Ende dieser Phase beginnen die Kinder mit der Verwendung von kleinen buchstabenähnlichen Zeichen in linearer Anordnung. Ausserdem fangen sie mit dem „Vorlesen“ von Bilderbüchern an, wobei sich die Sprechweise des Kindes deutlich von seiner Alltagssprache abhebt (vgl. Mayer, 2016, S. 39).

2. Logographemische Phase: Diese Phase wird durch die Motivation des Lesens ausgelöst. Die Kinder merken sich Zeichen und dessen Bedeutung. Dies ist dabei ersichtlich, dass sie Firmennamen oder Produktennamen wiedererkennen, jedoch nur im Kontext von charakteristischen Merkmalen. Diese Phase ist meist kurz und wird von der alphabetischen Phase abgelöst (vgl. Mayer, 2016, S.40-41).

3. Alphabetische Phase: In dieser Phase lernen die Kinder zu verstehen, dass jedes Symbol der Schriftsprache einen Laut abbildet. Das heisst, sie lernen die Graphem-Phonem-Korrespondenz zu verstehen und anzuwenden. Am Ende dieser Phase können die Kinder die Wörter lesen, wobei es vereinzelt noch zur verzögerter Sinnentnahme kommt. Beim Schreiben werden die Wörter am Ende dieser Phase so geschrieben, wie sie im Dialekt ausgesprochen werden. Bei dieser Strategie handelt es sich um eine sichere, aber vor allem beim Lesen von Sätzen und Texten, um eine unökonomische Strategie. Deshalb findet der Wechsel zur orthographischen Phase meist über die direkte Worterkennung statt (vgl. Mayer, 2016, S.41-42).

4. Orthographische Phase: Die Kinder beginnen grössere Schrifteinheiten und nicht mehr nur einzelne Buchstaben wahrzunehmen. Das Erlernen des orthographisch korrekten Schreibens dauert meist länger als das automatisierte Lesen und braucht zusätzliches orthographisches Wissen. In dieser Phase machen die Kinder den entscheidenden Schritt zum kompetenten Leser und Schreiber (vgl. Mayer, 2016, S.42-43).

5. Integrativ-automatisierte Phase: Diese Phase umfasst keine neue Strategie. Vielmehr soll verdeutlicht werden, dass die Automatisierung des Lesens und Schreibens über einen längeren Zeitraum geschieht. Kinder, welche diese Stufe erreicht haben, können auch lange, komplexe Texte lesen und verstehen (vgl. Mayer, 2013, S.34-35; Klicpera et al., 2013, S.34).

Es gibt auch verschiedene Modelle, wie zum Beispiel das Dual-Route Modell (Zwei-Wege-Modell), welche die grundlegenden kognitiven Prozesse beim Lesen und Schreiben von einzelnen Wörtern erklären. Diese Modelle sind wichtig für die Auswahl der Methoden einer LRS-Förderung. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird jedoch nicht weiter darauf eingegangen.

3.1.3 Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung

Zwillingsstudien konnten zeigen, dass Gene einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer LRS haben (vgl. Pennington & Olsen, 2007). Weiter gibt es verschiedene Theorien zu den neurobiologisch verursachten Defiziten bei einer LRS.

Die am weitesten verbreitete und am besten erforschte Theorie ist die phonologische Theorie:

Die phonologische Verarbeitung umfasst das Erkennen, Bereithalten, Manipulieren, Speichern und Abrufen von sprachlichen Einheiten (vgl. Mayer 2016, S.55). Die phonologische Bewusstheit wird vor allem ein Jahr vor der Einschulung und während dem ersten Schuljahr entwickelt. Sie spielt eine zentrale Rolle beim Erwerb der Schriftsprache. Defizite in der phonologischen Verarbeitung können zum Beispiel den Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenz erheblich erschweren. Eine frühe Förderung der phonologischen Bewusstheit kann den Schriftspracherwerb erleichtern und einer allfälligen LRS entgegenwirken (vgl. Mayer, 2016; Costard, 2007; Mand, 2008). Es gibt auch Forscher, die sagen, eine phonologische Beeinträchtigung könnte aufgrund eines Defizits in der auditiven Wahrnehmung hervorgerufen werden. So fällt es einigen Kindern schwer, ähnlich klingende Laute auseinander zu halten. Inwiefern dieses Verarbeitungsdefizit auf auditive Defizite zurückgeführt werden kann, ist jedoch noch ungeklärt (vgl. Mayer, 2016, S. 55; Costard, 2007, S.72).

Auch zur Theorie der visuellen Verarbeitungsstörung liegen keine eindeutigen Ergebnisse vor. Jedoch könnte sie Auswirkungen auf das Verwechseln von ähnlich geschriebenen Buchstaben haben (vgl. Mayer, 2016, S. 56; Costard, 2007, S.72).

Weitere Theorien sind die Aufmerksamkeitsdefizithypothese, die zerebelläre Defizithypothese sowie die magnozelluläre Theorie. Alle drei Theorien könnten, zumindest für eine Teilgruppe, eine Erklärung für die LRS sein (vgl. Mayer, 2016, S. 56-57).

Auch sozial-familiäre Einflüsse gelten als Ursache für ein Defizit in der phonologischen Verarbeitung. So soll das Vorlesen von Geschichten, verschiedene Sprachspiele, sowie eine reichhaltige Konversation in der Familie, einen positiven Effekt auf den Schriftspracherwerb haben. Diese Theorie wird jedoch nicht von allen Studien bestätigt (vgl. Grosche, 2012, S.36-39).

Es gibt also keine gemeinsame Ursache, die bei allen Kinder mit LRS zutreffen würde. Vielmehr ist es ein multidimensionales Problem mit verschiedenen verursachenden Faktoren (vgl. Mayer 2016, S. 58).

Zu den Risikokindern gehören Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Eine SSES liegt vor, wenn ein Kind ohne erkennbare Ursachen, den physiologischen Spracherwerb (dazu gehört die phonologische, morphologische, syntaktische, semantische und pragmatische Grundstruktur, sowohl rezeptiv, wie auch expressiv) mit 5 Jahren nicht erwartungsgemäss erworben hat (vgl. Kanningiesser, 2012, S. 7). Dabei sind die sprachlichen Defizite, die einzigen, welche zunächst dieser Ursache folgen (ebd.). Eine Beeinträchtigung der Worterkennung, Lesegeschwindigkeit und Rechtschreibung kombiniert mit einer SSES, kann zu Schwierigkeiten beim Leseverständnis führen (vgl. Mayer, 2016, S. 52). Aufgrund der grossen Bedeutsamkeit des Lesens im schulischen und auch ausserschulischen Alltag, kann dies wiederum zu einer Beeinträchtigung der Gesamtentwicklung führen (ebd.).

Ebenfalls als Risikokinder gelten Kinder mit anderweitigen Sprachrückständen wie zum Beispiel bei Migration, Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen des Hörens, des Lernens oder der sozialen Kommunikation, sowie erschwerende sozioökonomische und familiäre Gegebenheiten wie zum Beispiel Armut oder mangelnde Anregungen (vgl. Hartmann, 2014, S.167-168).

3.1.4 Diagnostik

Es gibt viele verschiedene Verfahren, welche für die Diagnostik des Entwicklungsstandes im Lesen und Schreiben verwendet werden. Die ICD-10 unterscheidet dabei die Lese-Rechtschreibstörung von der isolierten Rechtschreibstörung (vgl. ICD-10-WHO, 2016, F.81).

Wichtig ist es, zuerst den Entwicklungsstand des Kindes im Bereich Lesen und Schreiben festzustellen (vgl. Mand, 2008, S.101). Dazu gibt es zahlreiche normbezogene Diagnostiktests, die das Kind, im Vergleich zu anderen Kindern in der gleichen Klassenstufe, einschätzt (vgl. Costard, 2007, S. 83). Wenn ein Kind dabei auffällig erscheint, werden weitere diagnostische Schritte durchgeführt, um den allgemeinen Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen (vgl. Costard, 2007, S.83; Mand, 2008, S. 105).

Schwerpunkte in der diagnostischen Arbeit im Bereich Lesen und Schreiben sind Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln, phonetisches Schreiben, Kenntnis und Anwendung von Rechtschreibregeln,

synthetisierendes Lesen, Automatisierungsprozesse beim Lesen, Leseverständnis, Lese- und Schreibmotivation und Lesen und Schreiben im alltäglichen Umfeld (vgl. Mand, 2008, S. 104). Dabei sollte auch bestätigt werden können, dass keine weiteren Defizite in der Sprache (z.B. SSES), bei der Gedächtnisleistung, sowie bei der Funktion des Hör- und Sehvermögens vorliegen (Klicpera et al., 2013, S.240-244). Des Weiteren soll eine Anamnese durchgeführt werden (vgl. Costard, 2007, S.141). Dabei ist es wichtig herauszufinden, welche Muttersprache das Kind spricht, sowie an Informationen zum Entwicklungsverlauf und allfälligen Problemen zu gelangen. Auch nichtsprachliche Elemente sollten dabei beachtet werden (vgl. Mand, 2008, S.102). Schwieriger ist die Früherkennung von Risikokindern. Es gibt Verfahren dazu, welche jedoch nicht immer zuverlässig sind und auch Kinder übersehen können (vgl. Mayer, 2016, S.121-125).

3.1.5 Förderung

Im folgenden Abschnitt wird für die bessere Lesbarkeit der Begriff Förderung aus der Schulischen Heilpädagogik verwendet, obwohl in der Logopädie der Begriff Therapie korrekter wäre.

Allgemeine Behandlungsansätze bei LRS basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind rational und empirisch überprüfbar. Es gibt jedoch auch unzählige alternative Behandlungsmethoden. Die Förderung der phonologischen Basisfähigkeit, der Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenz, das Erlernen des phonologischen Rekodierens, der Erwerb der Worterkennung, die Förderung des Leseverständnisses und die Förderung des orthographisch korrekten Schreibens, sowie des schriftlichen Ausdrucks, gehören zu den Hauptthemen in einer Lese-Rechtschreibtherapie (vgl. Mayer, 2013). Es gibt verschiedene Programme zu den jeweiligen Themen, welche unterschiedliche Ansätze verfolgen. Während einige spezifisches Regelwissen vermitteln, arbeiten andere auf verschiedenen Sinnesebenen oder vermitteln Strategien zur Bewältigung des Problems. Wichtig dabei ist bei der Förderung von Lesen und Schreiben, immer entwicklungsorientiert zu arbeiten (vgl. Mand, 2008, S.158). Aus der Metastudie von Ise, Engel und Schulte-Körne (2012) lässt sich zudem ableiten, dass eine Förderung symptomorientiert, kontinuierlich und über mindestens 20 Wochen durchgeführt werden sollte (S.134). Die Vermittlung von Lernstrategien, Bewältigungs- und Partizipationsstrategien und Arbeitstechniken, sowie die Motivierung, sind wichtige Bestandteile der Förderung (vgl. Hartmann, 2014, S.182; Mand, 2008, S. 149). Die Motivation und Freude des Kindes am Lesen und Schreiben soll gestärkt werden (vgl. Costard, 2007; Mayer, 2016). Das Setting wird je nach Förderansatz unterschiedlich beschrieben. In der Metastudie von Ise et al. (2012) konnte kein moderierender Einfluss des Settings nachgewiesen werden (S.132). Über die Förderung des Lesens äussert sich Klicpera et al. (2013): „Ein Grundproblem in der Förderung des Lesens und Rechtschreibens besteht darin, dass eine effektive Förderung des

Lesens eine Einzelbetreuung erfordert“ (S.287). Somit ist es schwierig eine allgemeine Aussage zum passenden Setting zu machen.

3.2 Lese-Rechtschreibstörung in der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik

3.2.1 Ausbildung

An der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Oerlikon und an der Universität Freiburg werden sowohl Logopäden als auch Schulische Heilpädagogen ausgebildet. Deshalb eignen sich diese beiden Bildungsinstitute zur Eruiierung der unterschiedlichen Anforderungen an diese beiden Berufsgruppen.

Logopädie:

An der HfH müssen die Studenten das Modul „Schriftspracherwerb: Erwerb und Störungen“ im zweiten Semester besuchen und schliessen dies mit einem Leistungsnachweis am Ende des Semesters ab. Das Modul gibt 3 ECTS Punkte. Verschiedene Ansätze, Methoden und Materialien für die Förderung des Schriftspracherwerbs in der Klasse und in der Therapie werden betrachtet und präventive Ansätze kennen gelernt (vgl. HfH, 2016a, S. 70-71).

An der Universität Freiburg wird das Modul „Schriftspracherwerb und Schriftspracherwerbsstörungen“ im zweiten Studienjahr mit einer integrierten Evaluation mit Noten und 6 ECTS Punkten abgeschlossen (vgl. Universität Freiburg, 2015a, S. 3).

Schulische Heilpädagogik:

Die Schulischen Heilpädagogen haben an der HfH das Modul „Sprache-Besonderer Bildungsbedarf“, welches ebenfalls 3 ECTS Punkte gibt. In diesem Modul werden alle Aspekte der Sprache und deren Auswirkungen auf das Lernen angeschaut. Die Schwerpunkte liegen auf der spezifischen Lernförderung im Sprachunterricht: Lesen, Schreiben, Sprechen, Zuhören und Nachdenken über die Sprache, dem Weiterentwickeln des eigenen Unterrichts unter der fachspezifischen Beratungskompetenz sowie dem Kennenlernen von ausgewählten diagnostischen Instrumenten (vgl. HfH, 2016c, S. 53-54). Weiter können verschiedene Themen zur Sprache in Wahlmodulen vertieft werden (vgl. Steppacher, 2016).

An der Universität Freiburg besuchen diejenigen, welche nicht in einem früheren Studium an der Universität Freiburg dieses Modul schon besucht haben, das Modul „Schriftspracherwerb und Schriftspracherwerbsstörungen“ (Universität Freiburg, 2015b, S. 4). Dieses Modul ist identisch zu demjenigen der Logopädie.

Die Ausbildungen der beiden Professionen an der Universität in Freiburg sind im Schriftspracherwerb identisch. Die Ausbildungen an der HfH unterscheiden sich jedoch. Die Schulischen Heilpädagogen besuchen kein Modul, welches nur den Schriftspracherwerb und die LRS behandelt. Es ist in einem Modul mit vielen anderen Bereichen der Sprache miteinbezogen. Die Logopäden müssen jedoch ein separates Modul zum Schriftspracherwerb und deren Störungen besuchen.

3.2.2 Arbeitsweise

In der Logopädie konzentriert sich die Arbeitsweise auf therapeutische Massnahmen. In der Schulischen Heilpädagogik liegt der Schwerpunkt auf der Pädagogik. Im Umgang mit LRS bedarf es sowohl therapeutischen, als auch pädagogischen Arbeitsweisen.

Logopädie:

Ein Logopäde arbeitet therapeutisch. Das heisst, zu Beginn einer Therapie wird eine ausführliche logopädische Diagnostik durchgeführt, welche aus Anamnesegesprächen, Beobachtungen und normierten Testverfahren besteht. Auf der Diagnostik basierend wird ein individueller Therapieplan erstellt. Ebenfalls werden Methoden, so wie die Dauer, die Frequenz und der Zeitrahmen der Therapieeinheiten festgehalten. Dabei steht die bestmögliche Teilnahme an kommunikativen Situationen im Alltag im Vordergrund (vgl. Braun & Tesak, 2007).

Logopäden orientieren sich an der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) (vgl. Grötzbach, Haskell & Iven, 2014). So beschäftigen sie sich sowohl mit der Störung oder Beeinträchtigung, als auch mit der Auswirkung auf den Alltag, welche die Probleme mit sich bringen (vgl. Grötzbach et al., 2014, S. 287). Jedoch ist die ICF als Grundlage für die individuelle Therapieplanung einer LRS nur eingeschränkt nützlich, da es für viele Bereiche der LRS-Kernsymptomatik, keine geeigneten Kategorien gibt (vgl. Korntheuer, 2014, S. 129). Die Logopädie ist auch in der LRS-Prävention durch die Fachberatung oder die gezielte Arbeit mit der Klasse tätig (vgl. VSA, 2011a, S. 5).

Schulische Heilpädagogik:

Die Unterrichtsprinzipien eines Schulischen Heilpädagogen werden je nach Quelle unterschiedlich beschrieben. Jedoch wird meist von individualisierendem Unterricht, sowie von der Förderdiagnostik gesprochen. Unter Individualisierung wird das Anpassen der Unterrichtsform und Mittel an die Voraussetzungen des Schülers verstanden, so dass der Stoff im Rahmen des Stoffplans erreicht werden kann. Die Förderdiagnostik gehört zu den Hauptaufgaben eines Schulischen Heilpädagogen. Durch die Förderdiagnostik kann die Förderung des Kindes an dessen Lernbedarf angepasst werden (vgl. Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli & Zeltner, 2010; Opitz, 2008, S.67-70).

Die Schulische Heilpädagogik unterstützt die Klassenlehrperson auch beim Umgang mit schwierigen Schulsituationen. Dabei arbeiten sie vor allem mit systemisch bzw. systemisch-ökologisch ausgerichteten Ansätzen (vgl. Opitz, 2008, S.72). Es muss fachliches und fach-didaktisches Wissen zum Aufbau von beeinträchtigten Lern- und Abstraktionsprozessen vorhanden sein, sowie Kenntnisse über soziale und emotionale Entwicklungen und Prozesse, welche zu auffälligem Verhalten führen können (vgl. Opitz, 2008, S. 79). Um optimale Lernziele für das Kind festzulegen, muss das ganze Kind mit seinen bio-physischen Voraussetzungen, sowie seiner Geschichte und seinem Umfeld angeschaut und verstanden werden (Fischer & Renner, 2015, S. 83). Somit orientieren sich die Schulischen Heilpädagogen auch stark an der ICF.

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich die beiden Professionen im Umgang mit LRS in den verwendeten Materialien selten unterscheiden.

3.2.3 Arbeitssetting

Das Arbeitssetting ist je nach Intervention, Person und Schulhaus unterschiedlich. Sowohl in der Logopädie, als auch in der Schulischen Heilpädagogik ist das Einzel- sowie Gruppensetting anzutreffen. Ausserdem arbeiten beide Professionen auch integriert in Klassen (vgl. VSA, 2011a, S. S.4-5; VSA, 2011b, S.6-7).

Bezüglich der LRS kann deshalb keine allgemeine Aussage zum Arbeitssetting gemacht werden.

4 Methodik

In diesem Kapitel werden die Vorgehensweisen, sowie die Grundlagen zur Konzepterstellung beschrieben.

4.1 Vorgehensweise

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept zu erstellen, welches die lückenlose Zusammenarbeit von der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie bei der Prävention, Früherkennung und Behandlung von Kindern mit LRS an der Regelschule im Kanton Zürich beschreiben soll. Zur Erreichung des ersten Forschungsziels werden mit Hilfe der Literaturanalyse und basierend auf dem Response-to-Intervention (RTI)-Modell Punkte zusammengestellt, welche bei der Arbeit mit Kindern mit LRS Anwendung finden sollten. Auf diesen Punkten soll das Konzept aufgebaut sein.

Basierend auf dem Theorieteil werden zu den erarbeiteten 18 Punkten Lösungsansätze für die Klärung der Zuständigkeit erarbeitet. Dabei werden aus der Theorie vier Faktoren gewählt, welche berücksichtigt werden sollen.

Die Beantwortung der Forschungsfrage soll jedoch nicht nur literaturbasiert, sondern auch der Praxis nahe sein. Dazu wird die Methode des qualitativen Fragebogens zur Hilfe genommen. Er besteht aus den formulierten 18 Punkten. Die Befragten geben ihrer Meinung durch Ankreuzen der Zuständigkeit und einem formulierten Umsetzungsvorschlag Ausdruck. Für die Auswertung des Fragebogens wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zur Hilfe genommen (vgl. Mayring, 2015).

Aus den Resultaten wird zu jedem der 18 Punkte ein Fazit gezogen, bei welchem die Schwerpunkte aus Theorie und Praxis zusammengefasst werden.

4.2 Grundlagen des Konzepts

4.2.1 Das Response-to-Intervention-Modell

Das Response-to-Intervention (RTI)-Modell ist ein in der USA entwickeltes Präventionsmodell, welches dort mittlerweile weit verbreitet ist (vgl. Hartmann, 2014, S. 180). Auch in der Schweiz wird das Modell immer häufiger verwendet.

Hartmann (2014) beschreibt das Modell wie folgt:

RTI-Modelle verfolgen das Ziel, Prävention, Früherkennung und Behandlung (Remediation) von Lernstörungen (und Verhaltensproblemen) schulweit sicherzustellen, zu koordinieren und somit zu optimieren. Zentral für das mehrstufige Präventionskonzept ist die konsequente Verknüpfung von evidenzbasierten Unterrichts- und Förderangeboten mit kontinuierlichen Evaluationen von kindlichen Lernprozessen bzw. Lernantworten (Response) auf pädagogische Angebote. (S. 180)

Das RTI-Modell besteht aus drei Ebenen:

1. Regulärer Unterricht/Primärprävention
2. Fokussierte Intervention/Sekundärprävention
3. Spezielle Intervention/Tertiärprävention

Abbildung 2: RTI-Modell (Hartmann & Müller, 2009, S. 27)

Ebene 1/Primärprävention: Diese Ebene beinhaltet alle Massnahmen, welche vor dem Auftreten des Störungsbildes vorgenommen werden (vgl. Leppin, 2014, S. 36). Auf die LRS bezogen ist das Ziel der Primärprävention, die Anzahl der Kinder, die an LRS leiden, zu reduzieren. Die Grundlage dazu bildet der reguläre Lese- und Schreibunterricht für alle Kinder (vgl. Hartmann, 2014, S. 181).

Ebene 2/Sekundärprävention: Die 2. Ebene fokussiert sich auf die Kinder, welche beim Lernen zurückbleiben. Die Interventionen setzen unmittelbar dann ein, wenn der Rückstand bemerkt wird und dauern über mehrere Wochen an. Man fokussiert sich dabei auf curriculare Lernziele. Sie werden meist in Kleingruppen angeboten, können aber auch in Einzelinterventionen durchgeführt werden, wobei dies meist integriert in der Klasse geschieht (vgl. Hartmann & Müller, 2009, S. 28).

Ebene 3/Tertiärprävention: Tertiäre Prävention wird dann durchgeführt, wenn ein Störungsbild bereits eingetroffen ist. Ziel davon ist es, die Konsequenzen und die Intensität des Störungsbildes zu mildern, sowie Folgeschäden zu vermeiden (vgl. Leppin, 2014, S. 37). Diese Interventionen werden von spezialisierten Fachleuten durchgeführt und dauern meist über einen längeren Zeitraum. Die Förderung ist individuell, evidenzbasiert und hat eine hohe Intensität (vgl. Hartmann & Müller, 2009, S. 28-29).

Der Übergang von einer Ebene auf die nächste ist im Prozess sehr wichtig, damit kein Kind auf einer unpassenden Ebene stagniert. Die Übergänge sind datenbasierte Entscheidungen und sind folgendermassen definiert:

Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2: Eine kontinuierliche Lerndiagnostik ist von Nöten, um Kinder, welche auf die Primärprävention nicht wie erwartet ansprechen, frühzeitig zu erkennen. Solche Kinder werden als Risikokinder bezeichnet und sind Kandidaten für Interventionen der Ebene 2 (vgl. Hartmann & Müller, 2009, S. 28).

Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3: Können die Risikokinder durch die Sekundärprävention wieder an das Leistungsniveau der Klasse anschliessen, wird die zusätzliche Intervention gestoppt. Zeigt die Sekundärprävention keine Wirkung, so muss diese überprüft und allenfalls verlängert werden. Zeigt sich über einen längeren Zeitraum keine Fortschritte, so ist eine ausführliche Diagnostik und die Aktivierung der Tertiärprävention notwendig (vgl. Hartmann & Müller, 2009, S. 28).

Die Logopäden und die Schulischen Heilpädagogen beschäftigen sich mit dem Thema LRS in allen drei Ebenen und deren Übergänge des RTI-Modelles.

4.2.2 Die 18 Punkte

In der Literatur sind verschiedene Aspekte festgehalten, welche bei der Arbeit mit Kindern mit LRS zu beachten sind. Im Folgenden werden 18 Punkte, die durch die Autorin erarbeitet wurden, verteilt auf die drei Ebenen und deren Übergänge des RTI-Modells, welche im Umgang mit LRS beachtet werden sollten, formuliert. Die Forderungen an die Fachpersonen werden dabei fett markiert.

4.2.2.1 Ebene 1, Primärprävention

Punkt 1: Verschiedene Studien, auch aus dem englischen und deutschsprachigen Raum, konnten nachweisen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit beim Schulanfang und der Lese-Rechtschreibfähigkeit nach der 1. sowie 2. Klasse gibt (vgl. Schnitzler, 2008, S. 55-65). Es wurden verschiedene Förderprogramme wie „Olli der Ohrendetektiv“ von Dolenc und Hartmann (2005) oder „LEZUS“ von Aellig und Alt (2015) für den Kindergarten entwickelt, welche die Kindergartenkinder auf den Schriftspracherwerb optimal vorbereiten sollen. Ebenfalls gibt es Förderprogramme wie „Kinder erforschen die Schriftkultur“, welches von Sörensen im Jahr 2009 erschien. Dabei sollen die Kinder angeregt werden, sich mit der Schriftkultur, mit Symbolen, Buchstaben und Texten auseinanderzusetzen. Um diese Förderung der Kinder im Kindergarten zu ermöglichen, sollte eine **Fachberatung der Kindergartenlehrperson zur gezielten Prävention von LRS** zu Verfügung stehen.

Punkt 2: „Aktuell liegen überzeugende wissenschaftliche Belege vor, wonach Risikokinder wie auch Schulkinder mit LRS von einem qualitativ guten Schriftspracheunterricht durch die Regellehrperson profitieren“ (Hartmann, 2014, S.169). Verschiedene Massnahmen wie Anlauttabellen, Handzeichen, eine systematische Buchstabeneinführung und die Auswahl geeigneter Materialien können helfen, den Schriftspracherwerb zu erleichtern (vgl. Mand, 2008, S. 141; Mayer, 2016, S.155-194). Eine **Fachberatung der Klassenlehrperson zum Lese- und Schreiberwerb**, kann dabei unterstützend wirken.

Punkt 3: Zu Beginn der ersten Klasse haben die Kinder unterschiedliche Zugänge zum Lesen und Schreiben, sowie unterschiedliche Lernvoraussetzungen. Es ist wichtig, die individuellen Fortschritte und Entwicklungen genau zu beobachten. Dies kann durch eine **Lernprozessbegleitung in den ersten zwei Schuljahren**, beispielsweise durch regelmässige Lernbeobachtungen und punktuelle Förderangebote mit der ganzen Klasse, geschehen (vgl. Klicpera et. al. 2013, S. 218-219; Mayer, 2016, S.121-125).

4.2.2.2 Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2

Punkt 4: Die Erfassung der Risikokinder im Vorschulalter ist nicht einfach, da es keine klare Ursache von LRS gibt. Anhand von Risikofaktoren, welche im Kapitel 3.1.3 in dieser Arbeit beschrieben wurden, können Annahmen getroffen werden. Ausserdem gibt es verschiedene Diagnostikinstrumente für Vorschulkinder, zur Erkennung von Risikokindern (vgl. Klicpera et. al. 2013, S. 218-219). Die **Erfassung der Risikokinder im zweiten Kindergarten** ist wichtig, um die Kinder optimal auf die Primarschule vorbereiten zu können.

Punkt 5: Allfällige Rückstände im Schriftsprachenunterricht sollten frühzeitig erkannt werden, um schnellstmöglich Massnahmen ergreifen zu können. **Regelmässige Screenings mit der ganzen Regelklasse ab dem zweiten Halbjahr der 1. Klasse** können somit der Ausbildung einer Lese-Rechtschreibstörung entgegenwirken (vgl. Klicpera et. al. 2013, S. 224-225; Costard, 2007, S. 83-92).

4.2.2.3 Ebene 2, Sekundärprävention

Punkt 6: Damit die Kinder die schwierige Aufgabe des Schriftspracherwerbs meistern, ist auch die Mitarbeit der Eltern notwendig. Bereits im Vorschulalter hat die Konfrontation mit dem Lesen und Schreiben durch das Vorlesen und durch Sprachspiele Bedeutung für den späteren Schriftspracherwerb. Die **Anleitung der Eltern zur präventiven Arbeit mit Risikokindern** durch spezifische Instruktionen zur Vorgehensweise und dem Verhalten zum Beispiel bei Fehlern, sind notwendig, damit die Eltern das Kind Zuhause optimal fördern können (vgl. Klicpera et. al. 2013, S. 118-124).

Punkt 7: Um **Kinder, welche im Kindergarten als Risikokinder gelten**, die gleichen Startchancen für die Schule zu gewähren, sollten **Gruppen- und Einzelinterventionen** stattfinden (vgl. Hartmann, 2014, S.167).

Punkt 8: **Risikokinder** (siehe Punkt 4) und **Kinder, welche in den ersten Schulwochen Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufzeigen**, sollten **von Beginn an** zusätzlich zum regulären Unterricht, systematische **Unterstützung bekommen** (vgl. Hartmann, 2014, S. 170). Damit soll verhindert werden, dass diese Kinder in einen grossen Rückstand im Schriftspracherwerb gelangen, was eine Intervention erschwert (vgl. Klicpera et. al. 2013, S. 252).

Punkt 9: **Kinder, welche in einem regelmässigen Screening** (siehe Punkt 5) **auffällig sind**, sollten in **Gruppen- und/oder Einzelinterventionen entwicklungsorientiert gefördert** werden. Damit soll, wie in Punkt 8 erwähnt, verhindert werden, dass die Kinder in einen grossen Lernrückstand geraten.

Punkt 10: **Kinder, welche die Lernziele im Schriftspracherwerb noch nicht erreicht haben**, sollten **zusätzliche Unterstützung** erhalten. Somit soll wie in Punkt 8 erwähnt verhindert werden, dass die Kinder in einen grossen Lernrückstand geraten.

4.2.2.4 Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3

Punkt 11: Durch **Screenings bei Kindern mit zusätzlicher Unterstützung** sollte die individuelle Lehr- und Lernsituation optimal gestaltet werden können. Ausserdem soll vermieden werden, dass ein Kind verpasst wird, das Unterstützung der Tertiärprävention benötigen würde (vgl. Hartmann, 2014).

Punkt 12: Falls ein Kind in der Sekundärprävention keine Fortschritte zeigt und sich die Diskrepanz zu den anderen Kindern vergrößert, ist eine umfassende Diagnostik notwendig. Die Diagnostik besteht nebst der Erfassung des Leistungsstandes im Lesen und der Rechtschreibung durch standardisierte Testverfahren, auch aus einer Entwicklungs-, Familien- und Schulanamnese. Die Veranlassung von weiteren Untersuchungen (z.B. schulpsychologischer Dienst, Arzt) kann wichtig sein, um Ausschlusskriterien zu überprüfen (vgl. Schulte-Körne, 2012, S. 525).

Punkt 13: Aus der Diagnostik sollten Förder- und Therapieziele, sowie inhaltliches und methodisches Vorgehen abgeleitet werden können. Dabei müssen sowohl die Stärken, als auch die Schwächen berücksichtigt werden (vgl. Klicpera et. al. 2013).

4.2.2.5 Ebene 3, Tertiärprävention

Punkt 14: Wie aus Kapitel 3.1.5 dieser Arbeit zu entnehmen ist, sollte eine kontinuierliche, entwicklungsorientierte, symptomorientierte und evidenzbasierte Therapie/Förderung grundsätzlich ermöglicht werden (siehe Kapitel 3.1.5).

Punkt 15: Die Situation des Kindes kann für die ganze Familie belastend sein. Deshalb ist es wichtig, die Eltern in die Förderung/Therapie mit einzubeziehen. Durch entsprechende Anleitung und Begleitung können auch Fördermassnahmen Zuhause durchgeführt werden. Die Unterstützung und Beratung der Eltern kann für das ganze Umfeld des Kindes entlastend wirken (vgl. Klicpera et. al., 2013, S. 186, 292).

Punkt 16: Die Unterstützung und Beratung der Lehrperson ist wichtig, um ein Kind mit einer Leserechtschreibstörung im normalen Klassenunterricht zu integrieren.

Punkt 17: Grundlage des Nachteilsausgleiches bildet das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) von 2002 (vgl. Mayer, 2016, S.199). Dieses Gesetz hat laut Artikel 1 zum Ziel: ...Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind“. Dabei werden laut Artikel 5 die Massnahmen vom Kanton vorgenommen, was dazu führt, dass in den einzelnen Regionen die Umsetzung des Nachteilsausgleiches unterschiedlich gehandhabt werden. Zu den häufigsten Möglichkeiten des Nachteilsausgleiches zählen unter anderem mehr Zeit an einer Prüfung und einfachen Lernkontrollen, Textvereinfachungen, die Bereitstellung von modernen Textverarbeitungssystemen und persönlichen Assistenz, sowie das Vorlesen von Aufgaben (vgl. Mayer, 2016, S. 200). Es ist wichtig, dass die Beteiligten bei der Beantragung des Nachteilsausgleiches unterstützt werden.

Punkt 18: Es sollten immer wieder Verlaufsdagnostiken durchgeführt werden, um die Lernfortschritte festzuhalten und allfällige Stagnationen frühzeitig erkennen zu können (vgl. Klicpera et. al.

2013, S. 292). Ebenfalls sollte bei einer, über sehr lange Zeit verlaufenden Therapiesequenz, eine Therapiepause oder Verweisung zu einer anderen Fachperson in Betracht gezogen werden (VSA, 2011a, S.4).

4.3 Basis für den literaturbasierten Lösungsansatz

Die literaturbasierten Lösungsansätze des Konzepts der Arbeitsteilung von der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik, basiert auf folgenden vier, durch die Autorin erarbeiteten Faktoren: das Volksschulgesetz, die Gesamtsituation des Kindes, die allgemeine Zuständigkeit und Ausbildung und die Arbeitsweise.

4.3.1 Begründung der vier betrachteten Faktoren

1. Das Volksschulgesetz bildet das gesetzliche Fundament sämtlicher, schulischer Handlungen und ist damit auch zur Therapiezuweisung unerlässlich (VSG, § 1, Abs. 1 und 2). Somit ist es auch bei einem Entscheid, welche Fachperson ein Kind unterstützen soll, miteinzubeziehen.
2. Die Gesamtsituation des Kindes kann Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit und die Einschränkung des Kindes haben. Am Schulischen Standortgespräch, welches auch massgebend für die Entscheidung der Unterstützung von Kindern mit LRS ist, sollen die Sichtweisen aller Beteiligten in die Entscheidung der Massnahmen miteinbezogen werden, um eine möglichst angepasste Förderung/Therapie anbieten zu können (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2010, S.9).
3. Die allgemeine Zuständigkeit und Ausbildung stellt eine kritische Differenz der beiden Professionen dar. Durch andere Fokussierung während der Ausbildung und die beschriebene Zuständigkeit in der Umsetzung des Volksschulgesetzes, welche im Kapitel 2 genauer dargelegt wurden, entstehen verschiedene Spezialisierungen, welche je nach Auffälligkeit, Störungsbild und Ursache, zweckmässig sein können.
4. Die Arbeitsweise beider Professionen stellt, trotz manchen Gemeinsamkeiten, eine weitere Differenz dar (siehe Kapitel 3.2.2.) Die verschiedenen Vorgehensweisen sind je nach Situation mehr oder weniger gut geeignet.

Die Kapazität der Logopäden und Schulischen Heilpädagogen, sowie die Kostenfrage spielen in der Praxis eine Rolle. Jedoch muss sich die optimale Lösung immer am Kindeswohl orientieren (vgl. Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Artikel 3, Absatz 1), was zur Folge hat, dass Kapazitätsplanung und Kostenfrage, eine nachgelagerte Rolle spielen sollten. Zudem sind die Faktoren Kapazität und Kosten von Schulgemeinde zu Schulgemeinde unterschiedlich und werden nicht weiter in das Konzept miteinbezogen.

4.3.2 Sichtweise der einzelnen Faktoren bezüglich LRS

1. Volksschulgesetz:

Im Volksschulgesetz (VSG) steht geschrieben: „Der Schulbetrieb orientiert sich am Wohl der Schülerinnen und Schüler“ (§ 50. Absatz 1). Somit steht das Wohl des Kindes bei einer Entscheidung im Vordergrund.

Das Volksschulamt der Bildungsdirektion des Kanton Zürichs macht eine allgemeine Empfehlung zum Thema „Schnittstelle bei Lern- und Entwicklungsstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich“. Diese findet man in der Umsetzung des Volksschulgesetzes, welche auf den gesetzlichen Grundlagen basiert, im Ordner drei, „Angebot für Schülerinnen und Schüler mit Besonderen Pädagogischen Bedürfnissen“ im Kapitel zur logopädischen Therapie, und lautet wie folgt:

Lern- und Entwicklungsstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich gehören nur dann in den Aufgabenbereich der Logopädie, wenn ein Zusammenhang mit einer Sprach- bzw. Spracherwerbsstörung angenommen werden muss. Innerhalb des Verfahrens «Schulische Standortgespräche» wird durch die Beurteilung der Gesamtsituation geklärt, welche Art der Förderung zu welchem Zeitpunkt durch welche Fachperson (Logopädie oder Schulische Heilpädagogik) im Einzelfall angezeigt ist. Für die Diagnostik sind sowohl logopädische als auch schulpsychologische Verfahren geeignet. (VSA, 2011a, S. 8)

Eine ähnliche Ausführung findet man im Kapitel zur integrierten Förderung im Order 3 (vgl. VSA, 2011b, S.10)

2. Gesamtsituation des Kindes:

Die ICF hat zum Ziel „... in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011 S.29). Grötzbach et al. (2014) Schreiben dazu: „Die ICF ist damit ein ressourcen-orientiertes, individuums- und alltagsbezogenes Klassifikationssystem, das sich auf alle Aspekte der funktionalen Gesundheit konzentriert“ (S. 11). In der ICF gibt es zwei Arten von Klassifikation: Die Komponente der Funktionsfähigkeit und Behinderung (Körperfunktion und -strukturen, Partizipation und Teilhabe) und die Komponente der Kontextfaktoren, welche in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren unterteilt sind. Die verschiedenen Komponenten beeinflussen sich gegenseitig, wie in Abbildung 3 dargestellt wird.

Abbildung 3: Die Wechselwirkungen der Komponenten der ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S.46)

Das Schulische Standortgespräch ist ein Verfahren zur Besprechung von Kindern mit Schulschwierigkeiten und allfälliger Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen, sowie für die Reflexion von Zielsetzung und bereits vorhandenen Massnahmen (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2010, S. 63). Die ICF dient dabei als Grundlage. Die Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung stehen beim Schulischen Standortgespräch im Zentrum (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2010, S. 16).

Zur Vorbereitung eines Schulischen Standortgespräches dient ein Protokollbogen, bei welchem das Kind in zehn Bereichen eingeschätzt werden soll, wobei es auch einen Punkt zum Lesen und Schreiben gibt (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2010, S.63-66). Am Schulischen Standortgespräch kommen verschiedene Fachpersonen, sowie die Eltern und allenfalls auch das Kind zusammen (ebd.). Die Gesamtsituation des Kindes wird angeschaut, Förderziele und allfällige Massnahmen werden festgelegt und die Verantwortlichkeit wird definiert (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2010, S. 33).

3. Allgemeine Zuständigkeit und Ausbildung:

Beide Professionen sind durch ihre Ausbildung auf gewissen Gebiete spezialisiert. Zudem sind sie an der Schule für die Unterstützung in verschiedenen Bereichen zuständig (siehe Kapitel 2). Abhängig von den Auffälligkeiten, dem Störungsbild und deren Ursache wird also entschieden, in welcher Zuständigkeit diese liegen. Es ist naheliegend, dass wenn ein Kind ausschliesslich logopädische Defizite hat, es der Logopädie zugewiesen wird. Braucht das Kind Unterstützung in den heilpädagogischen Bereichen, so wird es von einem Schulischen Heilpädagogen unterstützt. Somit kann man die Aussage machen, dass wenn ein Kind mit LRS zusätzlich logopädische Defizite hat, es zum Logopäden geht. Umgekehrt kann diese Aussage ebenfalls für die Schulische Heilpädagogik gemacht werden. Diese Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Die Auffälligkeiten können auch unabhängig voneinander auftreten und müssen keinen Zusammenhang aufzeigen. So wäre es also gut denkbar, dass ein Kind mit Auffälligkeiten im Stimmklang und im Bereich Lesen und Schreiben, sowohl vom Schulischen Heilpädagogen,

wie auch vom Logopäden Unterstützung erhält. Somit sollte einen Zusammenhang der logopädischen oder heilpädagogischen Defizite mit der LRS vermutet werden, um anhand der Ausbildung und Zuständigkeit entscheiden zu können.

Hat das Kind nebst der LRS keine weiteren heilpädagogischen oder logopädischen Schwierigkeiten, kann rein von der Ausbildung her keine Entscheidung getroffen werden. Hat das Kind sowohl logopädische wie auch heilpädagogische Schwierigkeiten, könnte die Ursache der Erscheinungsbilder ein weiteres Kriterium sein. Logopädische Defizite können auch Auswirkungen auf die allgemeinen Schulleistungen haben und Ursache von anderen Auffälligkeiten sein. Auch können heilpädagogische Themen logopädische Defizite hervorrufen. Somit ist ein genaues diagnostisches Vorgehen notwendig, um die Ursache der LRS zu erkennen und allfällige andere Schwierigkeiten ausschliessen zu können.

4. Arbeitsweise:

Diejenige Fachperson, welche enger mit der Klassenlehrperson zusammenarbeitet, kennt im Idealfall die Kinder gut und setzt sich somit zuerst mit den Kindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auseinander. Für die Entscheidung, welche Fachperson für die weiteren Massnahmen geeignet ist, sollte das Setting miteinbezogen werden. Es muss bei jedem Kind individuell entschieden werden, ob das Fördern in Kleingruppen oder im Einzelsetting effizienter ist, da man dies nicht verallgemeinern kann (vgl. Kapitel 3.1.5). Bei Kindern mit LRS sollte man entwicklungsorientiert arbeiten, um sie effizient fördern zu können (vgl. Kapitel 3.1.5). Dies stellt eine weitere Frage an die Arbeitsweise und das Setting der beiden Professionen.

4.4 Basis für den praxisorientierten Lösungsansatz

4.4.1 Aufbau des Fragebogens

Um die Ansichten der Praktikerinnen und Praktikern festzuhalten, wurde ein Fragebogen erstellt (siehe Anhang). Dieser besteht aus drei Teilen. Der erste Teil des Fragebogens besteht aus allgemeinen Angaben zur Person und der Arbeit mit LRS. Der zweite Teil diente lediglich zur Übersicht der Fragen, welche nach dem RTI-Modell (siehe Kapitel 4.2.1) unterteilt wurden. Beim dritten Teil sollten die Befragten für jeden der 18 Punkte (siehe Kapitel 4.2.2) einen Umsetzungsvorschlag formulieren. Es wurde nach dem optimalen Zustand gefragt. Dabei sollten, wenn möglich, Angaben zum Setting, zum durchzuführenden Zeitpunkt und zur allgemeinen Umsetzung gemacht werden. Nach einigen Rückmeldungen wurde noch hinzugefügt, dass auch beschrieben werden sollte, falls die Umsetzung von Kind zu Kind unterschiedlich ist und wie dies entschieden wird. Nach jeder Frage gab es die Möglichkeit, die jeweils zuständige Fachperson (Logopäde oder Schulischer Heilpädagoge oder beide) anzukreuzen.

Ebenfalls gab es am Ende des Fragebogens die Gelegenheit, allgemeine Rückmeldungen, sowie Rückmeldungen zu fehlenden Punkten zu geben.

4.4.2 Die Befragten

Bei den Befragten handelt es sich um Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, sowie Logopäden und Logopädinnen, welche im Kanton Zürich an einer Regelschule arbeiten.

6 Personen aus dem Fachgebiet Logopädie und 4 Personen aus dem Fachgebiet Schulische Heilpädagogik haben den Fragebogen bearbeitet zurückgesendet. In den Tabellen 1 und 2 sind die wichtigsten Angaben zu den befragten Personen festgehalten. Es sei bemerkt, dass die Anzahl der Befragten zu klein ist, um eine allgemeine Aussage zu machen. Eine umfangreichere Befragung hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Tabelle 1: Angaben zu den befragten Logopäden (Logo)

	Logo1	Logo2	Logo3	Logo4	Logo5	Logo6
Geschlecht	weiblich	männlich	weiblich	weiblich	weiblich	männlich
Anzahl Jahre der Berufserfahrung	25	2,5	11,5	2,5	3	23
Momentane Unterstützung von LRS Kindern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fühlt sich genug ausgebildet im Umgang mit LRS	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Aufgabenteilung im Schulhaus geklärt	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Tabelle 2: Angaben zu den befragten Schulischen Heilpädagogen (SHP)

	SHP7	SHP8	SHP9	SHP10
Geschlecht	weiblich	weiblich	weiblich	männlich
Anzahl Jahre der Berufserfahrung	15	10	4	5
Momentane Unterstützung von LRS Kindern	Ja	Ja	Nein	Ja
Fühlt sich genug ausgebildet im Umgang mit LRS	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgabenteilung im Schulhaus geklärt	Ja	Ja	Nein	Nein

4.4.3 Die Auswertung

Die Grundlage zur Auswertung der Fragebogen bildete die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Die Antworten wurden mit Hilfe der induktiven Kategorienbildung bearbeitet. Dies bedeutet, dass die Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet werden. Die Fragestellung gibt dafür die Richtung an (vgl. Mayring, 2015, S. 85-87). Die zusammenfassende Inhaltsanalyse hat vor allem das Ziel, das Material auf das Wesentliche zu reduzieren (vgl. Mayring, 2015, S. 90). Dies soll durch Paraphrasierung, Generalisierung und Reduzierung geschehen. Da im Fragebogen meist keine ausführlichen Antworten zu finden waren, wurde der Prozess etwas verkürzt. Die Tabelle mit den Kategorien, in welcher die Ergebnisse zusammengefasst wurden und aus welcher die Lösungsansätze aus Kapitel 5 entstanden, befindet sich im Anhang.

5 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden zu den 18 Punkten, auf welchem das Konzept aufgebaut werden soll, die Lösungsansätze aus dem Literaturstudium, sowie die Erkenntnisse aus den Fragebogen, welche von den Praktikerinnen und Praktikern ausgefüllt wurden, zusammengefasst und analysiert.

5.1 Ebene 1, Primärprävention

Punkt 1: Fachberatung der Kindergartenlehrperson zur gezielten Prävention von LRS:

Theorie: Es sind beide Fachpersonen für die Beratung und Ausführung der Primärprävention ausgebildet. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes ist bei beiden Professionen festgehalten, dass sie für die Unterstützung und Fachberatung der Klassenlehrperson zuständig sind (vgl. VSA, 2011a, S. 3; VSA, 2011b, S. 4). Bei der Schulische Heilpädagogik gibt es einen separaten Absatz zur Durchführung präventiver Förderung spezifisch im Kindergarten, welcher besagt, dass die IF präventiv im Kindergarten wirkt, um die Kinder auf die Lernanforderungen in der ersten Klasse, vorzubereiten (vgl. VSA, 2011b, S. 5). Im Abschnitt zur Logopädie wird festgehalten, dass präventive Interventionen sowie die Fachberatung und fachbezogene Interdisziplinäre Zusammenarbeit zu den Angeboten eines Logopäden gehören (vgl. VSA, 2011a, S.3). Für die präventiven Interventionen sollten dabei Dauer und Vorgehensweise festgelegt werden (vgl. VSA, 2011a, S. 5). Da die zeitliche Begrenzung bei der Schulischen Heilpädagogik nicht erwähnt wird, kann man daraus schliessen, dass die Schulische Heilpädagogik die Kinder durch ihre ganze Kindergartenzeit präventiv begleitet, während die Logopädie für zeitlich begrenzte Interventionen und die dafür nötige Fachberatung zuständig ist. Da die Primärprävention mit allen Kindern durchgeführt werden soll, ist sie lediglich vom Entwicklungsalter der gesamten Gruppe und nicht vom einzelnen Kind abhängig.

Praxis: Die meisten Befragten waren sich einig, dass beide Berufsgruppen für die Beratung der Kindergartenlehrperson zuständig sind. Dies kann in einem regelmässigen Austausch oder bei speziellen Anlässen wie Reihenuntersuchen stattfinden. Es wird vor allem zu verschiedenen Förderprogrammen und der phonologischen Bewusstheit beraten. Die Durchführung von solchen Interventionen kann durch die Schulische Heilpädagogik, die Logopädie, oder indirekt durch Beratung der Kindergartenlehrperson geschehen.

Fazit: Die Fachberatung kann von beiden Fachpersonen durchgeführt werden, wobei eine Fachberatung durch diejenige Person, welche enger mit der Kindergartenlehrperson zusammenarbeitet und die Kindergartenkinder dadurch besser kennt, Sinn macht. Die Fachberatung ist dabei abhängig vom Wissen und den Erfahrungen der Kindergartenlehrperson. Förderprogramme werden in der Praxis von

beiden Berufsgruppen durchgeführt. In der Theorie gibt es die Tendenz, dass die Schulische Heilpädagogik die Kinder durch ihre ganze Kindergartenzeit begleitet, während die Logopädie für zeitlich begrenzte Interventionen und die dazu nötige Fachberatung zuständig ist. Wichtig dabei ist, dass die Kindergartenlehrperson weiss, an wen sie sich bei Fragen wenden muss. Ausserdem sollte sichergestellt sein, dass die Kindergartenlehrperson über das nötige Wissen der LRS-Prävention verfügt und dieses auch im Kindergartenalltag anwendet.

Punkt 2: Fachberatung der Klassenlehrperson zum Lese- und Schreiberwerb:

Theorie: In der Literatur wird zur durchführenden Person der Fachberatung der Klassenlehrperson keinen Unterschied gemacht zur derjenigen des Kindergartens (vgl. Punkt 1). Jedoch arbeitet der Schulische Heilpädagoge meist integrativ in der Klasse und eng mit der Klassenlehrperson zusammen. Er hilft ihr bei der Auswahl von geeigneten Unterrichtsmaterialien, sowie der Planung des Unterrichts (vgl. VSA, 2011b, S. 4, 5). Somit ist er näher bei der Lehrperson und kann sie bei der Primärprävention von LRS gut beraten. Für die fachbezogene Intervention durch die Logopädie ist ein gewisser Bedarf seitens der Lehrperson oder der Klasse nötig (vgl. VSA, 2011a, S. 5).

Praxis: Die Befragten sind sich einig, dass die Klassenlehrperson von beiden Professionen beraten wird. Die Schulische Heilpädagogik ist in den meisten Fällen die erste Anlaufstelle bei Fragen und der Umsetzung von primärpräventiven Interventionen. Die Aufgabe des Logopäden wird unterschiedlich gehandhabt. Er kann von Anfang an im Teamteaching mit dabei sein, oder auf Anfrage dazu gezogen werden. Dabei wird sowohl zur Materialsuche, wie auch zur Methodenwahl Unterstützung angeboten.

Fazit: Beide Professionen haben das nötige Wissen zur Beratung der Klassenlehrperson zur Primärprävention. Da der Schulische Heilpädagoge meist enger mit der Lehrperson und der ganzen Klasse arbeitet, ist er in erster Linie für die Fachberatung der Lehrperson zum Lese- und Schreiberwerb zuständig. Bei Bedarf wird der Logopäde hinzugezogen.

Punkt 3: Lernprozessbegleitung in den ersten zwei Schuljahren:

Theorie: Es sind beide Berufsgruppen ausgebildet, Primärpräventionen in Klassen durchzuführen. Sowohl die Schulische Heilpädagogik, wie auch die Logopädie sollten den Verlauf des normalen Schriftspracherwerbs durch die Ausbildung kennen und können somit durch Beobachtungen der ganzen Klasse angepasste, punktuelle Förderangebote durchführen. Auch in der Umsetzung des Volksschulgesetzes wird bei beiden Berufsgruppen die Intervention mit der Klasse erwähnt (vgl. VSA, 2011a, S. 3; VSA, 2011b, S. 4). Wie in Punkt 2 bereits erwähnt, arbeitet der Schulische Heilpädagoge meist enger mit der Klasse und der Lehrperson zusammen, wodurch eine Lernprozessbegleitung mit regelmässigen Lernbeobachtungen eventuell leichter fällt. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes steht ebenfalls:

“Die Verantwortung für die Gesamtbeurteilung der Schülerinnen und Schüler liegt bei der Klassenlehrperson“ (VSA, 2011a, S. 7). Somit ist die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson sehr wichtig.

Praxis: Anders als die befragten Logopäden, waren sich die Schulischen Heilpädagogen einig, dass für diesen Punkt beide verantwortlich sind. Die Klassenlehrperson wurde als Mitverantwortliche erwähnt. Die Lernprozessbegleitung kann durch Teamteaching-Lektionen, Screenings, Förderangebote und bewusst geplantes Beobachten geschehen. Auch die Logopäden sind sich einig, dass es Förderangebote, Screenings und regelmässige Beobachtung braucht. Bei der Verantwortung für die Durchführung gehen die Meinungen jedoch auseinander. Um die Fortschritte zu beobachten werden meist Screenings und Tests durchgeführt.

Fazit: Sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis sind beide Berufsgruppen für die Lernprozessbegleitung zuständig. Meist arbeitet der Schulische Heilpädagoge enger mit der Klasse zusammen, wobei regelmässige Lernbeobachtungen und Förderangebote miteinbezogen werden können. Eine enge Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ist bei diesem Punkt notwendig.

5.2 Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2

Punkt 4: Erfassung der Risikokinder im zweiten Kindergarten:

Theorie: In der Umsetzung des Volksschulgesetzes wird die Erfassung der Risikokinder bei beiden Berufsgruppen nicht explizit erwähnt. Bei den Schulischen Heilpädagogen wird wie in Punkt 1 schon beschrieben, gesagt, dass sie präventiv für die Vorbereitung der Kinder auf die Lernanforderungen in der ersten Klasse, wirken (vgl. VSA, 2011a, S. 5). Dies würde heissen, dass sie auch für die Erfassung der Risikokinder zuständig sind. Jedoch wird bei der Logopädie unter dem Abschnitt zu den Angeboten die Abklärung/Diagnostik festgehalten, was eine Erfassung der Risikokinder nicht ausschliesst (vgl. VSA, 2011b, S. 3). Es sind beide Berufsgruppen ausgebildet, Risikokinder zu erfassen. Somit kann aus der Theorie nicht eindeutig abgeleitet werden, wer für diesen Punkt zuständig ist.

Praxis: Die befragten Schulischen Heilpädagogen waren sich in diesem Punkt einig, dass beide Berufsgruppen am Prozess der Risikokinderfassung beteiligt sind. Drei von vier Schulischen Heilpädagogen haben dabei sich selbst als Hauptverantwortliche gesehen, jedoch geschrieben, dass zur Unterstützung oder genaueren Abklärungen die Logopädie beigezogen werden kann. Bei den Logopäden nannte die Hälfte sich selbst als zuständige Person. Die andere Hälfte ist der Meinung, beide Berufsgruppen seien dafür zuständig. Bei beiden Berufsgruppen wurde der Einbezug der Kindergartenlehrperson genannt. Ebenfalls wurde der Austausch unter den Fachpersonen erwähnt.

Fazit: In diesem Punkt ist weder durch die Theorie noch durch die Praxis eine klare Aufgabenteilung möglich. Es fällt auf, dass die Logopäden in der Umfrage die Tendenz hatten, sich als Verantwortliche zu sehen und die Schulischen Heilpädagogen ebenfalls sich selbst als Primärverantwortliche sehen. Wichtig ist, dass die Erfassung der Risikokinder im Kindergarten sichergestellt ist. Um doppelte Arbeit zu verhindern, sollte im Vorhinein die Aufgabenteilung gut besprochen werden. Durch die enge Zusammenarbeit der Lehr- und Fachpersonen können Fachwissen und Beobachtungen ausgetauscht werden. Somit ist es wichtig, jede Person in den Prozess mit einzubeziehen, welche mit der Kindergartenklasse oder den einzelnen Kindergartenkindern arbeitet.

Punkt 5: Förderdiagnostik: Regelmässige Screenings der ganzen Regelklasse ab dem zweiten Halbjahr der 1. Klasse:

Theorie: Wie in Punkt 4 erwähnt, wird die Erfassung von Risikokindern in der Umsetzung des Volksschulgesetzes nicht genauer beschrieben. Ausgebildet dafür sind beide Berufsgruppen. Wie bereits in Punkt 3 erwähnt wurde, ist die Klassenlehrperson für die Gesamtbeurteilung der Schüler verantwortlich (vgl. VSA, 2011a, S.7). Durch die Unterstützung des Fachwissens der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie und durch normierte Testverfahren können Risikokinder frühzeitig erkannt werden. Da der Schulische Heilpädagoge meist enger mit der Klasse und der Klassenlehrperson arbeitet, macht ein solches Screening durch ihn Sinn. Jedoch kann auch eine Person, welche die Klasse mit etwas Abstand betrachtet, Vorteile bringen. Somit kann durch die Literatur keine klare Arbeitsteilung zwischen Logopädie, Schulischer Heilpädagogik und Klassenlehrperson gemacht werden. Eine enge Zusammenarbeit von allen drei Professionen ist empfehlenswert.

Praxis: Bei diesem Punkt waren sich weder die Logopäden noch die Schulischen Heilpädagogen einig. Es ist also auch in der Praxis nicht eindeutig, wer für die Förderdiagnostik zuständig ist. Sie sind sich jedoch alle einig, dass ein Screening durchgeführt werden sollte. Diejenigen, die gesagt haben, dass beide dafür verantwortlich sind, haben meist geschrieben, dass durch Absprache entschieden wird, wer die Aufgabe übernimmt.

Fazit: Weder durch die Theorie noch durch die Praxis kann gesagt werden, wer für diesen Punkt zuständig ist. Die Schulische Heilpädagogik arbeitet meist enger und intensiver mit der Klasse zusammen, wobei die Entwicklungen in der Schule fortlaufend beobachtet werden können. Eine Person, welche die Klasse mit etwas Abstand betrachtet, kann auch Vorteile erbringen. Damit die Risikokinder frühzeitig erkannt werden, sollte im Team abgeklärt sein, wer in welcher Klasse für die Erfassung der Risikokinder zuständig ist. Die Vor- und Nachteile sollten abgewogen werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ist notwendig.

5.3 Ebene 2, Sekundärprävention

Punkt 6: Anleitung der Eltern zur präventiven Arbeit mit Risikokindern:

Theorie: Beide Professionen verfügen durch ihre Ausbildung über genug Fachwissen, um diesen Punkt ausführen zu können. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes ist ebenfalls bei beiden Berufsgruppen das Durchführen von Gesprächen und die Unterstützung der Klassenlehrperson bei der Elternarbeit beschrieben (vgl. VSA, 2011a, S.3; VSA, 2011b, S.4). Bei der Beratung der Eltern spielt die Gesamtsituation des Kindes eine Rolle. Ist das Kind schon der Logopädie oder Schulischen Heilpädagogik zugewiesen, so würde es Sinn machen, wenn auch diese Fachperson die Eltern beraten würde. Wird ein Schulisches Standortgespräch durchgeführt, kann dort besprochen werden, wer die Beratung der Eltern übernimmt. Da der Schulische Heilpädagoge meist enger mit der Klassenlehrperson zusammenarbeitet und sie bei der Elternarbeit unterstützt, kann man daraus schliessen, dass er meist die Eltern schon etwas kennt. Somit würde eine erste Beratung durch die Schulische Heilpädagogik Sinn ergeben.

Praxis: In diesem Punkt sind sich die Befragten uneinig, wer dafür zuständig ist. Die Mehrheit ist jedoch der Meinung, dass beide Berufsgruppen etwas zu diesem Punkt beitragen sollten. Das Schulische Standortgespräch, Elterngespräche und der Elternabend wurde dabei mehrmals als Gelegenheit zur Beratung der Eltern erwähnt.

Fazit: Die Zuständigkeit zur Anleitung der Eltern ist von der Gesamtsituation des Kindes abhängig. An Elternabenden kann die Gelegenheit genutzt werden, dass viele Eltern anwesend sind und man somit viele Eltern auf einmal ansprechen kann. Am Schulischen Standortgespräch sowie Elterngesprächen kann man besser eine individuelle Beratung anbieten. Somit muss genau überlegt werden, wer die Eltern wann berät. Eine gute Absprache zwischen der Logopädie, der Schulischen Heilpädagogik und der Klassenlehrperson ist dafür notwendig.

Punkt 7: Gruppen- und Einzelinterventionen bei Risikokindern im Kindergarten:

Theorie: Beide Berufsgruppen sind dazu ausgebildet, Risikokinder in Gruppen oder einzeln zu unterstützen. Ebenfalls sind laut Umsetzung des Volksschulgesetzes beide Professionen dafür zuständig. Bei der Logopädie wird von fachbezogenen Interventionen (Prävention) gesprochen, wobei nicht genau beschrieben wird, ob diese auch in Gruppen und einzeln durchgeführt werden können. Ansonsten wird vielmehr schon von einer Therapie gesprochen, wobei für diese Zuweisung meist das Schulische Standortgespräch massgebend ist (vgl. VSA, 2011a, S. 6). Bei der Schulischen Heilpädagogik ist klar definiert, dass zur Erreichung definierter Ziele, die Förderungen in Gruppen oder einzeln durchgeführt werden kann (vgl. VSA, 2011b, S.6). Das Schulische Standortgespräch ist auch hier meist massgebend (vgl. VSA, 2011b, S. 8). Die Gesamtsituation des Kindes sollte genau angeschaut und ein passendes

Angebot dazu gesucht werden. Falls der Risikofaktor zu einer der beiden Fachrichtungen zugeordnet werden kann, ist es naheliegend, dass diejenige Person das Kind übernimmt.

Praxis: In diesem Punkt waren sich die Befragten nicht ganz einig, jedoch war die Mehrheit der Meinung, dass beide Professionen dafür zuständig sind. Es wurde ebenfalls mehrfach erwähnt, dass der Logopäde Einzelinterventionen macht, während der Schulische Heilpädagoge die Gruppeninterventionen übernimmt.

Fazit: Für die Unterstützung von Risikokindern im Kindergarten sind beide Fachpersonen geeignet. In der Praxis übernimmt die Logopädie dabei meist die Einzelinterventionen, während die Schulische Heilpädagogik im Rahmen der IF, Gruppeninterventionen durchführt. Wenn die Kinder zusätzliche Auffälligkeiten zeigen, welche in den logopädischen oder heilpädagogischen Fachbereich gehören, sollte auch diejenige Fachperson die Intervention übernehmen. Die Entscheidung der Interventionsmassnahme soll durch den Förderbedarf des Kindes entschieden werden. Dazu ist es wichtig, die Gesamtsituation des Kindes anzuschauen und die Kindergartenlehrperson in den Prozess mit einzubeziehen.

Punkt 8: Zusätzliche Unterstützung der Risikokinder an der Schule von Beginn an:

Theorie: In der Umsetzung des Volksschulgesetzes gibt es im Abschnitt IF einen Absatz zum Übertritt in die Primarstufe, in dem beschrieben wird, dass wenn ein Kind den Lernanforderungen der ersten Klasse noch nicht gewachsen ist, jedoch auch nicht im Kindergarten bleiben kann, es von der Schulischen Heilpädagogik durch eine individuelle Förderung unterstützt wird (vgl. VSA, 2011b, S.5). Ausserdem wird bei einer Betreuung von der Schulischen Heilpädagogik vor dem Stufenübertritt ein Schulisches Standortgespräch empfohlen. Der Schulische Heilpädagoge ist für Koordination der Weiterführung, des Unterbruchs oder für die Beendigung von Massnahmen gemäss den Vereinbarungen des Schulischen Standortgesprächs zuständig (vgl. VSA, 2011b, S. 10). Ein solcher Absatz ist im Abschnitt der Logopädie nicht zu finden. Die Gesamtsituation des Kindes sollte in die Entscheidung miteinbezogen werden. Falls das Kind im Kindergarten schon Unterstützung von der Logopädie erhalten hat, würde es Sinn ergeben, diese weiterzuziehen.

Praxis: Auch in diesem Bereich ist die Mehrheit der Befragten der Meinung, dass beide Professionen dafür zuständig sind. Die Entscheidung, wer das Kind wann und wie unterstützt, wird unterschiedlich gefällt. Es wurde erwähnt, dass die Gruppenintervention und die integrativen Interventionen in der Schule die Schulischen Heilpädagogen übernehmen, während für die Einzelinterventionen die Logopäden zuständig sind. Es gibt auch das System der Fachteamsitzung, welche alle 4 Wochen stattfindet. Dort können Kinder, welche zuvor von der Klassenlehrperson angemeldet wurden, besprochen werden und die passende Förderung für das Kind gesucht werden.

Fazit: Falls das Kind schon zusätzliche Unterstützung im Kindergarten bekommt, ist es sinnvoll, wenn diese bei Schulbeginn von der gleichen Fachperson weitergeführt wird. Ist dies nicht möglich, so muss gewährleistet werden können, dass die gewonnenen Informationen weitergegeben werden. In der Theorie ist tendenziell eher die Schulische Heilpädagogik dafür zuständig. Ausserdem tendiert die Praxis dazu, dass die Schulische Heilpädagogik meist die integrativen Interventionen in der Klasse sowie die Gruppeninterventionen übernimmt. Bei den Einzelinterventionen neigen die Logopäden dazu, diese zu übernehmen. Die Förderung sollte der Gesamtsituation des Kindes angepasst sein, das heisst umwelt-, wie personenbezogene Faktoren sollten in die Entscheidung miteinbezogen werden. Es sollten regelmässige Besprechungen stattfinden, an denen sowohl die zuständigen Fachpersonen als auch die Lehrpersonen anwesend sind. So kann die Förderung der Risikokinder laufend besprochen und angepasst werden.

Punkt 9: Unterstützung der im Screening aufgefallenen Kindern:

Theorie: Sowohl die Logopädie, als auch die Schulische Heilpädagogik ist für die Unterstützung von auffälligen Kindern im Schriftspracherwerb ausgebildet. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes ist bei der IF explizit festgehalten, dass die Schwierigkeiten schnellst möglich erfasst und aufgefangen werden sollten (vgl. VSA, 2011b S. 5). Im Abschnitt zur Logopädie wird von einer Indikation mit individuellem Förderbedarf gesprochen, wobei hiermit die Therapie gemeint wird (vgl. VSA, 2011a, S. 4). Somit schliesst die Logopädie Therapien mit Risikokindern nicht aus, jedoch deutet die sofortige Massnahme nach einem Screening, bei Schwierigkeiten ausschliesslich im Schriftspracherwerb, mehr auf die Schulische Heilpädagogik hin. Ebenfalls sollte die Gesamtsituation und die Ursache der Auffälligkeit des Kindes eruiert und im Fachteam, inklusive Lehrperson, besprochen werden.

Praxis: Die Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass beide Professionen für diesen Punkt zuständig sind. Bei näherem Betrachten kann man feststellen, dass die Unterstützung meist kindesabhängig ist. So wird zum Beispiel gesagt, dass die Logopädie nur bei starken Abweichungen oder bei einer vorliegenden Sprachentwicklungsstörung, das Kind übernimmt. Ausserdem wird die Therapie, welche der Logopäde durchführt, von der Förderung, welche durch den Schulischen Heilpädagogen stattfindet, unterschieden.

Fazit: Die Entscheidung, wer ein Kind nach Auffälligkeiten in einem Screening unterstützt, ist von personellen und umweltbezogenen Faktoren des Kindes abhängig. Sowohl die Theorie, als auch die Praxis zeigen die Tendenz, dass die Schulischen Heilpädagogen diejenigen Kinder übernehmen, welche im Schriftspracherwerb leichte Auffälligkeiten zeigen. Zeigt das Screening starke Auffälligkeiten in diesem Bereich oder liegt zusätzlich eine Spracherwerbsstörung vor, so übernimmt meist der Logopäde das Kind.

Punkt 10: Unterstützung der Kinder, welche das Lernziel nicht erreicht haben:

Theorie: In der Umsetzung des Volksschulgesetzes steht im Abschnitt der IF geschrieben, dass sie in Fördergruppen mit den Kindern an ihren Lernzielen arbeitet (vgl. VSA, 2011b, S. 6). Weiter steht geschrieben: „Können die Lernziele in einem Unterrichtsgegenstand nicht erreicht werden, werden im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs individuelle Lernziele vereinbart, die sich gleichwohl so weit als möglich am Lehrplan zu orientieren haben“ (VSA, 2011b, S.5). Somit liegt die Tendenz bei der Übernahme dieses Punktes bei der Schulischen Heilpädagogik. Jedoch steht in der Zielbeschreibung im Abschnitt der Logopädie: „Auflösen von Stagnationen in spezifischen Entwicklungsbereichen“, „Aufarbeiten von Sprachdefiziten und der zugrundeliegenden Basisfunktionen“ und „Erarbeiten von Bewältigungs- und/oder Kompensationsstrategien“, wobei diese Punkte eine Unterstützung durch die Logopädie bei einem Kind, welches ein Lernziel nicht erreicht hat, nicht ausschliesst (vgl. VSA, 2011a, S. 4). Da die Schulische Heilpädagogik meist enger mit der Klasse und der Klassenlehrperson zusammenarbeitet, würde es Sinn ergeben, dass wenn nur ein kleiner, zusätzlicher Input notwendig ist, dieser von der Schulischen Heilpädagogik übernommen wird. Ansonsten muss von der Gesamtsituation des Kindes abgeschätzt werden, in welchem Rahmen die zusätzliche Unterstützung erfolgen soll.

Praxis: In der Praxis scheint dieser Punkt von der Gesamtsituation des Kindes abhängig zu sein. So wird bei den Logopäden gesagt, dass die Einzeltherapie die Logopädie übernimmt, wobei die Schulische Heilpädagogik im Klassenverband und in Kleingruppen die Kinder unterstützt. Ebenso wird, wie in Punkt 9 erwähnt, gesagt, dass ein Kind mit zusätzlicher Spracherwerbsstörung von der Logopädie unterstützt wird. Bei den Schulischen Heilpädagogen wird erwähnt, dass die Festlegung individueller Lernzielen in Absprache mit der Logopädie durch die Schulische Heilpädagogik vorgenommen wird.

Fazit: Die Entscheidung der Zuständigkeit in diesem Punkt überschneidet sich stark mit der aus Punkt 9. Sie ist von personellen und umweltbezogenen Faktoren abhängig. Die Schulischen Heilpädagogen übernehmen meist diejenigen Kinder, welche ausschliesslich im Schriftspracherwerb leichte Auffälligkeiten zeigen. Bei Kindern mit zusätzlicher Spracherwerbsstörung ist die Logopädin für die zusätzliche Unterstützung zuständig. Die Festlegung individueller Lernziele wird am Schulischen Standortgespräch besprochen, wobei die Klassenlehrperson, sowie alle beteiligten Fachpersonen in die Entscheidung miteinbezogen werden sollten. Bei kleinen Massnahmen macht es Sinn, dass diejenige Fachperson das Kind unterstützt, welche enger mit der Klasse und der Klassenlehrperson arbeitet. Dies ist laut Theorie meist die Schulische Heilpädagogik, welche mit den Kindern in Fördergruppen an ihren Lernzielen arbeitet.

5.4 Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3

Punkt 11: Förderdiagnostik: Regelmässige Screenings bei den Kindern mit zusätzlicher Unterstützung:

Theorie: Beide Berufsgruppen sind ausgebildet, eine Förderdiagnostik mit Risikokindern durchzuführen. Wenn die Kinder schon zusätzliche Unterstützung erhalten, liegt es nahe, dass die dafür zuständige Fachperson, auch regelmässige Screenings macht. Somit kann der Gesamtverlauf beobachtet werden und die Methodik und der Inhalt der Förder- oder Therapiektionen evaluiert werden.

Praxis: In diesem Punkt sind sich die Befragten uneinig. So ist es bei einigen klar der Schulische Heilpädagoge, welcher die Förderdiagnostik durchführt. Einige sind der Meinung, dass beide für diesen Punkt verantwortlich sind und ein regelmässiger Austausch stattfinden soll. Ebenfalls gibt es einige, welche der Meinung sind, dass die durchführende Person abhängig vom Kind ist. So wird zum Beispiel gesagt, dass es grundsätzlich die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogik sei, wobei die Zusammenarbeit mit der Logopädie erwünscht ist. Auch wird gesagt, dass wenn das Kind in logopädischer Behandlung ist, die Förderdiagnostik auch vom Logopäden durchgeführt werden soll. Ebenfalls wurde erwähnt, dass die Logopädie für die Einzelscreenings zuständig sei.

Fazit: In der Theorie sieht die Entscheidung der Übernahme der Förderdiagnostik sehr klar aus. Diejenige Fachperson, welche das Kind zusätzlich unterstützt, übernimmt auch die Förderdiagnostik. In der Praxis ist dies jedoch nicht ganz so eindeutig geregelt. Wichtig ist, dass unter den Fachpersonen genau abgesprochen wird, wer die Förderdiagnostik von welchem Kind übernimmt. Somit kann verhindert werden, dass ein Kind, welches eine Tertiärprävention benötigen würde, verpasst wird. Die Lehrperson sollte in den Prozess miteinbezogen werden, da sie den Verlauf des Schriftspracherwerbs meist ebenfalls beobachten kann.

Punkt 12: Umfassende Diagnostik der Lese- und Schreibkompetenzen einzelner auffälliger Kinder:

Theorie: Der Logopäde wird für eine umfassende Diagnostik ausgebildet. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes ist festgehalten, dass für die Diagnostik sowohl logopädische, wie auch schulpsychologische Verfahren möglich sind (vgl. VSA, 2011a, S.8; VSA, 2011b, S. 10). Da einer LRS verschiedene Ursachen zugrunde liegen können, macht eine umfassende Diagnostik Sinn. Somit ist es auch wichtig, eine Entwicklungs-Familien- und Schulanamnese durchzuführen. Dabei kann die Mitarbeit der Schulischen Heilpädagogik und anderen Fachpersonen, wie auch Informationen der Klassenlehrperson hilfreich sein. Die Gesamtsituation des Kindes sollte genau angeschaut werden. Am Schulischen Standortgespräch, bei welchem auch die Eltern anwesend sind, können weitere wichtige Informationen über das Kind und seine Umwelt zusammengetragen werden.

Praxis: In der Praxis führen die Schulischen Heilpädagogen keine Diagnostiken durch. Dies übernimmt der Schulpsychologische Dienst, wobei das Kind von der Logopädie oder der Schulischen Heilpädagogik nach Absprache dort angemeldet werden kann. Neben der Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst wird meist auch eine logopädische Diagnostik durchgeführt. Weitere Abklärungen beim Halsnasenohrenarzt oder beim Sonderpädagogischen Dienst sind denkbar.

Fazit: Da einer LRS verschiedene Ursachen zu Grunde liegen können, ist eine umfassende Diagnostik notwendig. Dazu gehört nebst der logopädischen Abklärung, meist auch eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst und ein Schulisches Standortgespräch, bei dem die beteiligten Fachpersonen, die Klassenlehrperson und die Eltern anwesend sind. Weitere Untersuchungen durch externe Fachpersonen sind denkbar. Das Kind sollte ganzheitlich erfasst werden, wobei die umweltbezogenen Faktoren nicht zu vergessen sind.

Punkt 13: Ableitung der Förder- und Therapieziele und des weiteren Vorgehens:

Theorie: Für die Entscheidung des weiteren Vorgehens, sowie für die Formulierung von Förder- und Therapiezielen ist das Schulische Standortgespräch entwickelt worden. Dabei sind alle Beteiligten anwesend. Die Grundlage für das Gespräch ist die ICF, welche die Gesamtsituation des Kindes erfassen sollte. Bei einem Kind mit LRS sollte der Logopäde und der Schulische Heilpädagoge anwesend sein. Es ist wichtig, die Resultate der Diagnostik miteinander zu besprechen und zu entscheiden, wie weiter vorgegangen wird. Nur so kann eine optimale Förderung/Therapie gewährleistet werden.

Praxis: In der Praxis sind sich die Logopäden nicht einig, wer verantwortlich sein sollte für diesen Punkt. Zwei der Befragten meinen, dass die Logopädie die Therapieziele ableiten und formulieren soll. Je nach Ressourcen können Ziele auch gemeinsam besprochen werden. Andere meinten, dass durch ein Gespräch entschieden wird, wer diesen Punkt übernimmt oder zusammen die Förderungs- und Therapieziele formuliert werden. Die Schulischen Heilpädagogen waren sich einig, dass beide Fachpersonen für diesen Punkt zuständig sein sollten. Jedoch sind auch hier verschiedene Vorgehensweisen vorgeschlagen worden. Die Förder- und Therapieziele können schon durch den Logopäden bekannt sein, während das weitere Vorgehen durch den Schulischen Heilpädagogen begleitet wird. Diese Entscheidungen können aber auch an einem Auswertungsgespräch besprochen werden, wobei der Schulpsychologische Dienst ebenfalls anwesend ist. Ebenfalls eine Möglichkeit ist die Formulierung der Förderziele durch die Schulische Heilpädagogik, wobei der Logopäde Ergänzungen machen kann. Eine regelmäßige Überprüfung der Ziele mit den Eltern, der Klassenlehrperson, dem Logopäden und der Schulischen Heilpädagogik wird dabei empfohlen.

Fazit: Die Theorie sieht vor, dass die Ableitung der Förder- und Therapieziele sowie die Besprechung des weiteren Vorgehens durch das Schulische Standortgespräch vollzogen wird. Dies wird in der Praxis meist von einer Person gemacht. Eine gute Absprache der beteiligten Fachpersonen ist wichtig. Eine Ableitung der Förder- und Therapieziele sollte von denjenigen Personen gemacht werden, welche auch an der umfassenden Diagnostik beteiligt waren. Da an diesem Prozess meist mehrere Personen beteiligt sind, sollten auch alle Stimmen bei der Entscheidung der Förder-/Therapieziele miteinbezogen werden. Dabei sollte die Gesamtsituation des Kindes gut angeschaut werden. Das Schulische Standortgespräch bietet dazu eine gute Gelegenheit.

5.5 Ebene 3, Tertiärprävention

Punkt 14: Symptomorientierte, entwicklungsorientierte, evidenzbasierte und kontinuierliche Förderung/Therapie:

Theorie: Beide Professionen werden ausgebildet, Kinder mit LRS zu unterstützen. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes wird geschrieben, dass Kinder mit einer LRS nur dann von der Logopädie unterstützt werden, wenn zusätzlich eine Spracherwerbsstörung vorliegt. „Innerhalb des Verfahrens „Schulische Standortgespräche“ wird durch die Beurteilung der Gesamtsituation geklärt, welche Art der Förderung zu welchem Zeitpunkt durch welche Fachperson (Logopäde oder Schulischer Heilpädagoge) im Einzelfall angezeigt ist“ (VSA, 2011a, S.8; VSA, 2011b, S.10). Die Arbeitsweise und das Setting der jeweiligen Fachperson sollte jedoch ebenfalls in die Entscheidung miteinbezogen werden. Es sollte eine, an den Entwicklungsstand des Kindes, angepasste Unterstützung ermöglicht werden können, bei der symptomorientiert und evidenzbasiert über eine längere Zeit gearbeitet werden kann. In der Einzeltherapie beim Logopäden kann individuell auf diese Punkte eingegangen werden. Auch in der Einzelförderung durch den Schulischen Heilpädagogen kann dies ermöglicht werden. Eine Gruppentherapie oder Gruppenförderung kann ebenfalls Vorteile, wie zum Beispiel eine höhere Motivation, erbringen. Somit kann durch das Setting und die Arbeitsweise der einzelnen Fachpersonen nicht generell entschieden werden, wer diesen Punkt übernehmen soll. Vielmehr sollte die Gesamtsituation des Kindes mit allen Ressourcen und Defiziten angeschaut werden.

Praxis: Die Befragten sind sich einig, dass die Schulische Heilpädagogik nur in Kombination mit der Logopädie für diesen Punkt verantwortlich ist. Jedoch gehen die Meinungen auseinander, ob nun die Logopädie alleine oder beide gemeinsam die Verantwortung übernehmen sollen. Wenn beide Berufsgruppen involviert sind, wird durch Absprache definiert, wer für die momentane Unterstützung zuständig sein wird. Ausserdem wurde erwähnt, dass die Therapie auf das Kind und seine Gesamtsituation abgestimmt sein muss. Dabei können verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden.

Fazit: Es ist nicht eindeutig, welche Profession die Förderung/Therapie eines Kindes mit LRS übernimmt. Die Umsetzung des Volksschulgesetzes hält fest, dass diese nur dann in den logopädischen Bereich gehört, wenn noch einen Zusammenhang mit einer Spracherwerbsstörung besteht. Die Befragten bevorzugten die logopädische Therapie, wobei die Zusammenarbeit und der Fachaustausch mit der Schulischen Heilpädagogik zu empfehlen ist. Wichtig bei der Entscheidung, wer die unterstützende Massnahme des Kindes übernimmt, ist die Sicherheit, dass eine symptomorientierte, entwicklungsorientierte, evidenzbasierte und kontinuierliche Förderung/Therapie gewährleistet werden kann. Dabei sollten das Setting und die Arbeitsweise der Unterstützung dem Kind angepasst werden.

Punkt 15: Unterstützung und Beratung der Eltern:

Theorie: Wie in Punkt 6 schon erwähnt wurde, verfügen beide Professionen durch ihre Ausbildung genug Fachwissen für die Beratung von Eltern mit einem Kind mit LRS. In der Umsetzung des Volksschulgesetzes ist ebenfalls bei beiden Berufsgruppen das Durchführen von Gesprächen und die Unterstützung der Klassenlehrperson bei der Elternarbeit beschrieben (vgl. VSA, 2011a, S.3; VSA, 2011b, S.4). Damit den Eltern genau erklärt werden kann, wobei ihr Kind unterstützt wird, sollte die, für die Therapie/Förderung zuständige Fachperson, die Beratung der Eltern übernehmen. So können die Eltern auch in die Therapie mit eingebunden werden und Anleitungen zu Fördermassnahmen Zuhause gemacht werden. Andere Fachpersonen und die Lehrperson können dabei unterstützen.

Praxis: Bei den Befragten war knapp die Mehrheit der Meinung, dass beide Professionen für die Beratung der Eltern von Kindern mit LRS zuständig sind. Dabei ergänzen sie sich meist oder es wird durch Absprache geklärt, wer für diese Aufgabe verantwortlich ist. Auch wurde das Schulische Standortgespräch oder Elterngespräche als einen geeigneten Zeitpunkt für die Beratung der Eltern gesehen. Durch Kontaktheft und Hausaufgabenkontrollen kann mit den Eltern zusammengearbeitet werden. Es wurde ebenfalls erwähnt, dass die Klassenlehrperson in den Prozess miteinbezogen werden sollte.

Fazit: Die Beratung der Eltern von Kindern mit LRS kann durch beide Fachpersonen erfolgen. Wichtig ist jedoch, dass die Eltern wissen, an wen sie sich wenden können. Um den Eltern auch einen guten Einblick in die Therapie/Förderung mit ihrem Kind zu gewähren, macht es Sinn, dass die dafür zuständige Fachperson, die Beratung der Eltern übernimmt. Die Unterstützung der anderen Fachpersonen, sowie der Lehrperson können durchaus hilfreich sein. Elterngespräche und Schulische Standortgespräche eignen sich besonders gut für die Unterstützung und Beratung der Eltern.

Punkt 16: Unterstützung und Beratung der Lehrperson:

Theorie: In der Umsetzung des Volksschulgesetzes ist die Beratung und Unterstützung der Lehrperson durch die Schulische Heilpädagogik ausführlich beschrieben (vgl. VSA, 2011b, S. 6). Bei der Logopädie

wird die Beratung bei den therapiebegleitenden Massnahmen aufgeführt, jedoch nicht weiter ausgeführt. Dadurch, dass der Schulische Heilpädagoge meist enger mit der Klassenlehrperson zusammenarbeitet, macht eine Beratung durch ihn Sinn. Ist das Kind in logopädischer Therapie, so ist auch ein Austausch zwischen Lehrperson und Logopäde wichtig. Nur so kann das Kind an der Schule optimal gefördert werden.

Praxis: In der Praxis sind sich die Befragten einig, dass nicht nur die Logopädie alleine für die Unterstützung und Beratung der Lehrperson zuständig ist. Die Meinungen gehen auseinander, ob beide oder nur die Schulische Heilpädagogik diesen Punkt übernehmen sollte. Einige Befragten waren der Meinung, dass die Entscheidung durch Absprache und je nach Bedarf gemacht werden sollte. Auch der Vorschlag einer schulinternen Weiterbildung wurde gemacht. Einige argumentierten, dass die Schulische Heilpädagogik enger mit der Klassenlehrperson zusammenarbeitet und deshalb die erste Beratungsperson sei. Ein Treffen mit der Logopädie in grösseren regelmässigen Zeitabständen oder bei Bedarf kann hilfreich sein.

Fazit: Es kann nicht eindeutig gesagt werden, welche Fachperson für die Unterstützung und Beratung der Lehrperson zuständig ist. Wichtig ist, dass die Aufgabe geregelt ist und die Lehrperson bei Schwierigkeiten weiss, an wen sie sich wenden muss. Da die Schulische Heilpädagogik meist enger mit der Klassenlehrperson zusammenarbeitet, ist sie die erste Anlaufstelle. Falls das Kind die Logopädietherapie besucht, sollte auch ein regelmässiger Austausch zwischen der Klassenlehrperson und dem Logopäden stattfinden. So kann der Unterricht und die Therapie eng miteinander vernetzt werden. Auch wenn keine logopädische Therapie stattfindet, sollte der Logopäde bei Bedarf hinzugezogen werden können.

Punkt 17: Unterstützung bei der Beantragung des Nachteilsausgleiches:

Theorie: Der Ablauf für die Beantragung des Nachteilsausgleiches wird in der Broschüre "Angebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten" beschrieben (vgl. VSA, 2012). Die Beantragung eines Nachteilsausgleiches muss an einem Schulischen Standortgespräch mit Anwesenheit der Eltern, der Klassenlehrperson und einer sonderpädagogischen Fachperson beschlossen werden. Die Schulleitung muss über den Beschluss einer Beantragung des Nachteilsausgleichs informiert werden.

Um ein Nachteilsausgleich durchführen zu können, muss ein Fachgutachten einer fachkundigen Instanz vorliegen (vgl. VSA, 2012, S.14). „Verantwortlich ist die Klassenlehrperson, unterstützt und beraten durch die sonderpädagogischen Fachpersonen“ (VSA, 2012, S.15). Um welche sonderpädagogische

Fachperson es sich jeweils handelt, wird nicht weiter ausgeführt. Somit sollten alle Fachpersonen mit einbezogen werden, welche mit dem Kind zusammenarbeiten. Nur so kann das Kind mit seinen Stärken und Schwächen richtig eingeschätzt werden und notwendige Anpassungen können formuliert werden.

Praxis: Die Befragten sind unterschiedlicher Meinung, was die Zuständigkeit der Unterstützung bei der Beantragung des Nachteilsausgleiches betrifft. Einige sind der Meinung eine Fachperson soll diesen Punkt übernehmen, während andere eine Entscheidung durch Absprache unter den Fachpersonen als optimal empfinden. Die Zusammenarbeit der beiden Fachpersonen wird ebenfalls vorgeschlagen.

Fazit: Die Mitarbeit einer sonderpädagogischen Fachperson ist nötig bei der Beantragung eines Nachteilsausgleiches. Wer jedoch diese Aufgabe übernimmt ist von der Gesamtsituation des Kindes abhängig. Ist sowohl die Logopädie als auch die Heilpädagogik an der bisherigen Förderung/Therapie des Kindes beteiligt, so sollten beide Fachpersonen in den Prozess mit einbezogen werden. Nur so kann ein Gesamtbild des Kindes entstehen und einen darauf optimal angepassten Nachteilsausgleich formuliert und durchgeführt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson ist notwendig.

Punkt 18: Verlaufsdagnostik:

Theorie: Wie in Punkt 11 sind auch in diesem Punkt beide Professionen ausgebildet, eine Förderdiagnostik mit Kindern mit LRS durchzuführen. Es liegt nahe, dass die Person, welche die Therapie/Förderung des Kindes durchführt, auch regelmässige Screenings macht. Somit kann der Gesamtverlauf beobachtet und die Methodik und der Inhalt der Förder- oder Therapiektionen evaluiert werden. Laut Umsetzung des Volksschulgesetzes ist nach einer längeren Therapiedauer, eine Therapiepause einzulegen (vgl. VSA, 2011a, S.4). Es werden jedoch keine genauen Zeitangaben gemacht.

Praxis: In diesem Punkt sind sich die Befragten einig, dass die Verlaufsdagnostik nicht die alleine Aufgabe der Schulischen Heilpädagogik ist. Es wird sowohl gesagt, dass nur die Logopädie für diesen Punkt verantwortlich ist, als auch, dass sich beide Professionen an diesem Punkt beteiligen sollten. Es wird das Computerprogramm „Lehreroffice“ vorgeschlagen, bei dem alle Lehrer ihre Beobachtungen und Ergebnisse eintragen und darauf zugreifen können. Ebenfalls wird der Einbezug der Eltern empfohlen. An einer Schule ist die logopädische Therapie auf zwei Jahren begrenzt. Ebenfalls wird vorgeschlagen, dass in der Einzeltherapie die Logopädie für die Förderdiagnostik zuständig ist, während die Schulische Heilpädagogik und die Klassenlehrperson von ihren Beobachtungen berichten.

Fazit: Die Förderdiagnostik von Kindern mit LRS scheint in der Praxis nicht alleine durch die Schulische Heilpädagogik gemacht zu werden. Vielmehr entsteht sie durch beide Fachpersonen. Durch Absprache kann geklärt werden, wer für die Verlaufsdagnostik des Kindes zuständig ist. Ausserdem ist es wichtig,

durch die Förderdiagnostik, die Förderung/Therapie zu evaluieren. Eine möglichst umfassende Förderdiagnostik ist zu empfehlen, damit keine Stagnationen oder Fortschritte übersehen werden. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit unter den zuständigen Fachpersonen, wie auch mit der Klassenlehrperson notwendig. Dafür gibt es in der Praxis auch Computerprogramme, welche die Zusammenarbeit erleichtert. Der Einbezug der Eltern ist in der Praxis erwünscht.

6 Schlussteil

Die Resultate dieser Bachelorarbeit werden in diesem Kapitel zusammengefasst und diskutiert. Ausserdem wird die gesamte Arbeit reflektiert und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsprojekte gemacht.

6.1 Zusammenfassende Diskussion

1. Forschungsziel: Durch die Literaturanalyse konnten 18 Punkte identifiziert werden, welche alle Aufgaben, die in der Literatur bei der Prävention, Früherkennung und Förderung von Kindern mit LRS als notwendig empfunden werden, abdecken. Mit Hilfe von Fragebogen konnte auch von der Praxis bestätigt werden, dass alle notwendigen Aufgaben abgedeckt sind.

2. Forschungsziel: Sowohl in der Literatur, als auch in der Praxis kann bei keiner Aufgabe eine eindeutige Antwort darauf gegeben werden, wer für welche Aufgabe zuständig ist. Es bestehen bei einigen Punkten Tendenzen. Die Fazits haben gezeigt, dass die Schulische Heilpädagogik in erster Linie diejenigen Aufgaben übernimmt, welche eine enge Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson voraussetzen. Ausserdem übernehmen sie meist die regelmässige Arbeit mit der ganzen Klasse sowie Gruppen. Die Logopädie ist mehr für die Interventionen im Einzelsetting zuständig. Die Logopäden sind tiefer und breiter im Bereich Sprache ausgebildet, weshalb bei Auffälligkeiten in anderen Sprachbereichen die Logopädie die Intervention übernimmt. Bei der umfassenden Diagnostik ist eine logopädische Abklärung zu empfehlen, um eine Spracherwerbsstörung ausschliessen zu können. Informationen der Schulischen Heilpädagogik können bei der Diagnostik hilfreich sein. Die Auswertungen der Fragebogen haben gezeigt, dass einige Fachpersonen durchaus auch zufrieden mit der ungeklärten Aufgabenteilung sind. Die allgemeine Zufriedenheit der jetzigen Situation könnte in einer weiteren Arbeit geklärt werden. Es hat sich gezeigt, dass eine enge Zusammenarbeit der beiden Fachpersonen notwendig ist, damit keine Aufgabe vergessen geht oder doppelt durchgeführt wird. Die Klassenlehrperson sowie die Eltern sollten ebenfalls in die verschiedenen Prozesse miteingebunden werden. Das Schulische Standortgespräch eignet sich für die ganzheitliche Erfassung des Kindes, die Festlegung von individuellen, entwicklungsorientierten Massnahmen und Förderzielen und für die Entscheidung der Zuständigkeit dieser Massnahmen besonders gut.

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Forschungsfrage: Wie könnte eine lückenlose Versorgung der Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, an der Regelschule im Kanton Zürich durch die Zusammenarbeit von Logopädie und Schulischer Heilpädagogik gewährleistet werden?

Antwort: In dieser Arbeit konnte kein klares Konzept erstellt werden, welches die Forschungsfrage beantworten würde. Durch die Aufstellung von 18 Punkte, konnten die nötigen Aufgaben, um eine lückenlose Versorgung zu gewährleisten, zusammengestellt werden. Die Zuweisung der zuständigen Fachperson konnte jedoch nicht eindeutig gemacht werden. Die Fazits zu den einzelnen Punkten zeigen auf, dass es bei den einzelnen Punkten Tendenzen gibt, eine enge Zusammenarbeit und der regelmässige Austausch zwischen den Fachpersonen und der Klassenlehrperson aber absolut zentral sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass kein Punkt vergessen oder doppelt geführt wird, ohne dass die anderen beteiligten Personen nicht darüber informiert sind. Ausserdem sollte beim Klassenwechsel oder einem Fachpersonenwechsel die Weitergabe der Informationen sichergestellt sein. Es ist zu empfehlen, den Fachpersonenwechsel für ein Kind so gering wie möglich zu halten. Beide Professionen sollten der Klassenlehrperson sowie anderen Fachpersonen bei Fragen jederzeit zu Verfügung stehen.

6.3 Reflexion

Die Resultate aus den Fragebogen können nicht verallgemeinert werden, da die Anzahl der Befragten zu klein ist. Sie geben jedoch einen Einblick in die Meinungen der Praktikerinnen und Praktiker. Für die Auswertung der Theorie musste die Literatur beschränkt werden. Eine grössere Literaturrecherche hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Die Kosten und die Kapazitäten der Fachpersonen wurden bei dieser Arbeit nicht beachtet. In der Praxis sind sie allerdings zwei sehr relevante Punkte und entscheiden oft mit bei der Zuständigkeit der Fachperson. Es ist ebenfalls zu hinterfragen, ob eine offizielle Klärung der Zuständigkeit überhaupt Sinn ergibt. Möglicherweise ist eine individuelle Aufgabenteilung im Schulhaus gewinnbringender.

Die Unklarheit der Aufgabenteilung sowohl in der Praxis, als auch in der Theorie wurde zu Beginn der Arbeit stark unterschätzt. Durch die Endresultate ist im Nachhinein zu sagen, dass ein Fragebogen mit Skalierungen, eher Logopädie oder Schulische Heilpädagogik, sinnvoller gewesen wäre. Somit hätten die Tendenzen besser festgehalten werden können.

Das Endziel der Arbeit, die Erarbeitung eines Konzeptes, konnte nicht erreicht werden. Jedoch konnten wichtige Ansätze für die Beantwortung der Fragestellung herausgearbeitet werden. Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der regelmässige und gezielte Austausch zwischen den Fach- und Lehrpersonen unabdingbar und im höchsten Masse relevant ist. Nur so können Überschneidungen und

Auslassungen von Aufgaben vermieden werden. Damit wurden keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Es konnten jedoch verschiedene bereits vorhandene Aussagen, welche die Zusammenarbeit der beiden Professionen für nötig erklären, bestätigt werden. So die Aussage vom Deutschschweizer Logopädiinnen- und Logopädenverband: „Durch Absprachen der Aufgaben und durch Koordination von logopädischen und heilpädagogischen Angeboten soll Mehrspurigkeit vermieden werden“ (DLV, 2014, S. 4).

Es gab viele positive und negative Reaktionen aus der Praxis auf diese Bachelorarbeit. Einige meldeten zurück, dass eine genauere Aufgabenteilung dringend notwendig sei. Eine Schule hatte sogar eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gegründet. Andere waren eher abgeneigt gegenüber einer Klärung der Aufgabenteilung. Ebenfalls gab es Rückmeldungen, dass man dies einfach in der Theorie nachlesen könnte und es eine solche Arbeit nicht bräuchte. Die vielen, sehr unterschiedlichen Reaktionen zeigen, dass mit dieser Bachelorarbeit ein sehr aktuelles Thema angesprochen wurde, welches dringend zum Wohle der betroffenen Kinder, weiterverfolgt und erforscht werden sollte.

6.4 Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten

Auf eine umfassende Befragung von Personen aus der Praxis zum Wunsch eines solchen Konzeptes, wurde bewusst verzichtet, da dies den zeitlichen Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Eine solche Befragung könnte jedoch in einer weiteren Arbeit durchgeführt werden, um die Notwendigkeit der genauen Aufgabenteilung zu analysieren.

Ebenfalls wäre es für ein solches Konzept gewinnbringend, eine umfassende, schweizweite Befragung zur Aufgabenteilung der Logopädie und der Schulischer Heilpädagogik in der Praxis zu machen und allenfalls zu Vergleichen. Verschiedene Modelle könnten den einzelnen Fachpersonen helfen, die Zusammenarbeit untereinander zu vereinfachen.

Ausserdem könnte eine Arbeit, welche die konkreten Probleme in der Praxis bei der Zusammenarbeit unter den Fachpersonen erfragt, Basis für die Klärung der Aufgabenteilung bei den einzelnen Punkten sein.

7 Verzeichnis

7.1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Unterstützte Bereiche von der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik.....	13
Abbildung 2: RTI-Modell	24
Abbildung 3: Die Wechselwirkungen der Komponenten der ICF	31
Tabelle 1: Angaben zu den befragten Logopäden (Logo).....	33
Tabelle 2: Angaben zu den befragten Schulischen Heilpädagogen (SHP)	33

7.2 Literaturverzeichnis

- Aellig, S. & Alt, E. (2015). *LEZUS- Von der Lauterfassung zur Schrift* (6. Aufl.). Buchs: Schulverlag plus.
- Bänninger, U. (Konzept), Roy, T. (Realisation) & Wirsing, C. (Realisation). (2011). *Pioniere und historische Orte der Logopädie in Zürich* [DVD]. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- BehiG (Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen) vom 13. Dezember 2002, SR 151.3.
- BIZ-Berufsberatung. (2016a). *Logopäde/-pädagogin (BA)*. Zugriff am 03.12.16 unter <https://berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=12&id=3133>
- BIZ-Berufsberatung, (2016b). *Sonderpädagogin/-pädagogin (MA)*. Zugriff am 23.11.16 unter <https://berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=12&id=3660>
- Braun, O. & Macha-Krau, H. (2000). Geschichte der Sprachheilpädagogik und Logopädie. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie, Band 1* (S. 47-78). Stuttgart: Kohlhammer.
- Braun, T. & Tesak, J. (2007). *Logopädie, Was ist das* (3. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Costard, S., Springer, L. (Hrsg.) & Schrey-Dern, D. (Hrsg.). (2007). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Thieme.
- DLV (Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband). (2012). *DLV Berufsbild Logopädie. Ein Klang – ein Laut – ein Wort, das mehr verspricht, als ein solches zu bleiben*. Zürich: Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband.

- DLV (Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband). (2014). *DLV Positionspapier, Logopädie und Lese-Rechtschreibstörungen*. Zürich: Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband.
- Dolenc, R. & Hartmann, E. (2005). *Olli der Ohrendetektiv* (4. Aufl.). Augsburg: Auer.
- EDK (Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren). (vom 3. November 2000). *Reglement über die Anerkennung der Hochschuldiplome in Logopädie und der Hochschuldiplome in Psychomotoriktherapie*. Systematische Sammlung 4.2.2.5.
- EDK (Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren). (vom 12. Juni 2008). *Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*. Systematische Sammlung 4.2.2.2.
- Eitle, W. (2012). *Basiswissen Heilpädagogik* (3. Aufl.). Köln: Bildungsverlag.
- Fischer, H. & Renner, M. (2015). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis* (2. aktualisierte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Ernst Reinhardt.
- Grosche, M. (2012). Analphabetismus und Lese-Rechtschreib-Schwächen. In Rost, D.H. (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie* (Bd. 83.). Münster: Waxmann.
- Grötzbach, H., Haskell, J.H., Iven, C. (Hrsg.). (2014). *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Hartmann, E. & Müller, C.M. (2009). Schulweite Prävention von Lernproblemen im RTI-Modell. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (9), 25-33.
- Hartmann, E. (2014). Aussichtsreicher inklusiver Schriftsprachunterricht für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Lesen und Schreibenlernen. In R. Luder, A. Kunz & C.M. Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S.166-186). Zürich: Pestalozzianum.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) (Hrsg.). (2014). *Masterstudiengang Sonderpädagogik. Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) (Hrsg.). (2016a). *Bachelor Logopädie und Psychomotorik. Studienführer 2016-2019*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) (Hrsg.). (2016b). *Bachelorstudiengang Logopädie*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) (Hrsg.). (2016c). *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Studienführer*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O., WHO. (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P., Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (7. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- ICD-10-WHO (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) 10. Revision (Deutsch). (Version 2016). *Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)*. Zugriff am 29.09.2016 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/htmlamt12016/block-f80-f89.htm>
- Ise, E., Engel, R.R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung? Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21 (2), 122-136.
- Kannengiesser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (2. Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Klicpera, C., Schabmann, A., & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie-LRS* (4. Aufl.). München: Ernst-Reinhardt.
- Korntheuer, P. (2014). Möglichkeiten und Grenzen der ICF bei Lese- und Rechtschreibstörungen von Kindern und Jugendlichen. In H. Grötzbach, J. H. Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie* (2. Aufl.) (S. 117-130). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Leppin, A. (2014). Konzepte und Strategien der Prävention. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (4. überarbeitete Aufl.) (S.36-44). Bern: Hans Huber.
- Mand, J. (2008). *Lese- und Rechtschreibförderung in Kita, Schule und in der Therapie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (2. Aufl.) München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: Ernst Reinhardt.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12. Überarbeitete Aufl.). Basel und Weinheim: Beltz.
- Niedermann, A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C. & Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Opitz, E.M. (2008). Schulische Heilpädagogik. In Baier, F. & Schnurr, S. (Hrsg.), *Schulische und schulnahe Dienste. Angebot, Praxis und fachliche Perspektiven* (S. 57-86). Bern: Haupt.
- Osburg, C. (2009). Sprachentwicklungsstörungen und Störungen des Schriftspracherwerbs. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2* (3. Auflage) (S. 123-135). Stuttgart: Kohlhammer.
- Pennington, B. & Olsen, K. (2005). Genetics of Dyslexia. In Snowling M. & Hulme, C. (Hrsg.), *The Science of Reading: A handbook* (S. 453-472). Oxford UK: Blackwell.
- Rausch, M. & Schrey-Dern, D. (2007). Geschichte der Logopädie. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lexikon der Sprachtherapie* (S. 122-124). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schnitzler, C.D., Springer, L. (Hrsg.) & Schrey-Dern, D. (Hrsg.). (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Schulte-Körne, G. (2012). Diagnostik, Symptomatik und Ursachen der Lese-Rechtschreibstörung. *Zeitschrift Nervenheilkunde* 31 (7-8), 524-529.
- SHLR (Schweizer Hochschulen für Logopädie Rorschach) (Hrsg.). (2016). *Studiengang Logopädie*. Rorschach: Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach SHLR.
- Sörensen, B. (2009). *Kinder erforschen die Schriftkultur*. Hünenberg: kgCH.
- Speck, O. (2016). Heilpädagogik. In Dederich, M., Beck, I., Bleidick, U. & Antor, G. (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (3. Völlig überarbeitete Aufl.) (S. 124-126). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steppacher, J. (2016). *Elektronisches Wahlmodulverzeichnis 2016/17*. Zugriff am 17.10.2016 unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=cat_42408&client_id=ilias-hfh.ch.
- Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989, in Kraft getreten am 26. März 1997, SR 0.107. Zugriff am 22.11.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html>.
- Universität Freiburg (2015a). *Studienplan Bachelor of Arts in Logopädie*. Zugriff am 10.01.17 unter <http://www.unifr.ch/spedu/index.php?page=wahrend-studium>
- Universität Freiburg (2015b). *Studienplan Master of Arts in Sonderpädagogik: Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik*. Zugriff am 10.01.17 unter <http://www.unifr.ch/spedu/index.php?page=wahrend-des-studiums>

-
- VSA (Volksschulamt) (Hrsg.). (2010a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Ordner 3 zur Umsetzung des Volksschulgesetzes). Einschulungsklasse* (überarbeitete Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
 - VSA (Volksschulamt) (Hrsg.). (2010b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Ordner 3 zur Umsetzung des Volksschulgesetzes). Kleinklassen* (überarbeitete Aufl.) Zürich: Lehrmittelverlag.
 - VSA (Volksschulamt) (VSA) (Hrsg.). (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Ordner 3). Logopädische Therapie* (überarbeitete Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
 - VSA (Volksschulamt) (Hrsg.). (2011b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Ordner 3 zur Umsetzung des Volksschulgesetzes). Integrative Förderung* (überarbeitete Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
 - VSA (Volksschulamt) (Hrsg.). (2012). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten*, vom November 2012, (überarbeitete Fassung), Zugriff am 21.12.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/47_1352907688650.spooler.download.1392199127023.pdf/beurteilung_zeugnis_lernbericht.pdf
 - VSG (Volksschulgesetz des Kanton Zürichs) vom 7. Februar 2005, LS 412.1000.
 - WHO (World Health Organization) (Englisch). (2016). *History of ICD*. Zugriff am 14.1.2017 unter <http://www.who.int/classifications/icd/en>.

8 Anhang

I Fragebogen	59
II Auswertung der Fragebogen	71

I Fragebogen

Einleitungsbrief:

Martina Bill

Winterberg, 25.11.2016

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an meiner Umfrage für die Bachelorarbeit teilzunehmen. Ziel der Arbeit ist es, Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Logopädie und Schulischer Heilpädagogik zu erarbeiten, um eine möglichst lückenlose Betreuung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zu ermöglichen.

Ich bitte Sie den Fragebogen sorgfältig und ausführlich auszufüllen. Antworten Sie offen und ehrlich und sprechen Sie sich bitte nicht mit Ihren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen ab.

Alle Angaben werden selbstverständlich anonymisiert.

Der Fragebogen kann direkt im Worddokument ausgefüllt werden. Dabei können die grauen Kästchen angekreuzt werden und in die lang gezogenen grauen Feldern kann hineingeschrieben werden.

Der Fragebogen kann aber auch ausgedruckt und von Hand ausgefüllt werden.

Ich freue mich, wenn Sie mir den Fragebogen bis am 19.Dez. 2016 per Mail an die Adresse martinabill93@gmail.com oder an die Postadresse:

Martina Bill
Unterhäslerstrasse 4
8312 Winterberg

zurücksenden.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre grosse Hilfe.

Freundliche Grüsse

Martina Bill
Logopädiestudentin an der HfH

Beschreibung des Fragebogens:

Fragebogen
zur Betreuung von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten durch die
Logopädie und die Schulische Heilpädagogik an einer Regelschule

Der Fragebogen besteht aus 4 Teilen:

1. Teil: Persönliche Angaben

Allgemeine Angaben zu Ihnen und Ihrer Arbeit.

2. Teil: Überblick

Ich habe anhand einer Literaturrecherche wichtige Aufgaben zusammengestellt, welche für die umfassende Unterstützung von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche an der Regelschule im Kanton Zürich wichtig sind.

Diese 18 Punkte habe ich, gestützt auf das RTI- Modell (Response to Intervention Model) in verschiedene Förderebenen unterteilt. Die drei Ebenen (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention), sowie der Übertritt von der einen Ebene zur nächsten, bilden jeweils eine Kategorie.

Im Überblick hat jede Kategorie eine andere Farbe.

Dieser Teil ist zur Anschauung. **Es muss noch nichts ausgefüllt werden.**

3. Teil: Umsetzungsvorschläge:

In diesem Teil sind die einzelnen Aufgaben noch einmal aufgeführt. Ich bitte Sie, **zu jeder einen Umsetzungsvorschlag zu machen**, wie dieser Punkt **in der Praxis** gestaltet werden könnte, so dass eine lückenlose Versorgung entsteht. Mit „lückenlos“ ist gemeint, dass kein Kind doppelt behandelt oder untersucht wird, jedoch auch kein Kind vergessen geht.

Dabei bitte ich Sie, Aussagen sowohl zum **Zeitpunkt**, wie auch zum **Setting**, zur **durchführenden Fachperson** und zur **allgemeinen Umsetzung** zu machen. Wichtig ist es, den **optimalen Zustand** zu beschreiben (Sollzustand).

Am Schluss jedes Punktes sollte angekreuzt werden, welche Fachperson für diese Anforderung zuständig sein sollte.

4. Teil: Bemerkungen:

Im 4. Teil bitte ich Sie, mir Rückmeldung zu geben, falls Ihnen ein wichtiger Aufgabenbereich fehlt.

Ausserdem haben Sie dort die Möglichkeit, allgemeine Rückmeldungen und Anmerkungen zu notieren.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit unter der Mailadresse martinabill93@gmail.com zur Verfügung.

1. Teil: Persönliche Angaben:**1. Teil:** Persönliche Angaben

Beruf: Schulische Heilpädagogik: Logopädie:

Geschlecht: männlich: weiblich:

Wie lange arbeiten sie schon in diesem Beruf?

Unterstützen Sie an Ihrer Schule Kinder mit einer Lese- Rechtschreibschwäche?

Ja: Nein:

Fühlen Sie sich im Thema des Schriftspracherwerbs und im Umgang mit lese-rechtschreibschwachen Kindern genug ausgebildet?

Ja: Nein:

Ist die Aufgabenteilung beim Thema Lese-Rechtschreibschwäche zwischen der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik in Ihrem Schulhaus genau geklärt?

Ja: Nein:

2. Teil: Überblick

2. Teil: Überblick

Dieser Teil gilt lediglich als Überblick. Es muss hier nichts ausgefüllt werden.

Entwicklung (RTI-Modell)	Aufgaben	Umsetzungsvorschlag	Fachperson
Ebene 1 (Primärprävention)	1. Fachberatung der Kindergartenlehrperson zur gezielten Prävention von LRS		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	2. Fachberatung der Klassenlehrperson zum Lese- und Schreiberwerb		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	3. Lernprozessbegleitung in den ersten zwei Schuljahren		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2	4. Erfassung der Risikokinder im zweiten Kindergarten		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	5. Förderdiagnostik: Regelmässige Screenings der ganzen Regelklasse ab dem zweiten Halbjahr der 1. Klasse		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
Ebene 2 (Sekundärprävention)	6. Anleitung der Eltern zur präventiven Arbeit mit Risikokindern		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	7. Gruppen- und Einzelinterventionen bei Risikokindern im Kindergarten		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>

	8. Zusätzliche Unterstützung der Risikokinder an der Schule von Beginn an		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	9. Unterstützung, der im Screening aufgefallenen Kindern		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	10. Unterstützung der Kinder, welche das Lernziel nicht erreicht haben		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3	11. Förderdiagnostik: Regelmässige Screenings bei den Kindern mit zusätzlicher Unterstützung		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	12. Umfassende Diagnostik der Lese- und Schreibkompetenzen einzelner auffälliger Kinder		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	13. Ableitung der Förder- und Therapieziele und des weiteren Vorgehens		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>

Ebene 3 (Tertiärprävention / Therapie)	14. Symptomorientierte, entwicklungsorientierte, evidenzbasierte und kontinuierliche Förderung/Therapie		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	15. Unterstützung und Beratung der Eltern		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	16. Unterstützung und Beratung der Lehrperson		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	17. Unterstützung bei der Beantragung des Nachteilsausgleiches		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>
	18. Verlaufsdiagnostik		SHP <input type="checkbox"/> Logo <input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/>

3. Teil: Umsetzungsvorschläge

3. Teil: Umsetzungsvorschläge

Ebene 1 (Primärprävention):

1. Fachberatung der Kindergartenlehrperson zur gezielten Prävention von LRS

(z.B. Phonologische Bewusstheit)

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

2. Fachberatung der Klassenlehrperson zum Lese- und Schreiberwerb

→ Risikokinder, wie auch Schulkinder mit LRS können von einem qualitativ guten Schriftspracheunterricht profitieren. (z.B. von Anlauttabellen, systematische Buchstabeneinführung, im Schulalltag integrierbare Übungen, Auswahl geeigneter Materialien etc.)

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

3. Lernprozessbegleitung in den ersten zwei Schuljahren

→ Zu Beginn der ersten Klasse haben die Kinder unterschiedliche Zugänge zum Lesen und Schreiben, sowie unterschiedliche Lernvoraussetzungen. Es ist wichtig, genau zu beobachten, wie die Kinder Fortschritte machen (z.B. mit regelmässigen Lernbeobachtungen und punktuellen Förderangeboten mit der ganzen Klasse).

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

Übergang von Ebene 1 zu Ebene 2:**4. Erfassung der Risikokinder im zweiten Kindergarten**

→ Zu den Risikofaktoren, welche zu ungünstigen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb führen können, gehören unter anderem spezifische Sprachentwicklungsstörungen, allgemeine Sprachrückstände (z.B. Migration), Aussprachestörungen, genetische Disposition für die Lese-Rechtschreibstörungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen des Sehens, Hörens und Lernens oder der sozialen Kommunikation und erschwerende soziökonomisch-familiäre Faktoren.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

5. Förderdiagnostik: Regelmässige Screenings der ganzen Regelklasse ab dem zweiten Halbjahr der 1. Klasse (z.B. Hamburger Schreib-Probe, Zürcher Lesetest etc.)

→ Allfällige Rückstände im Schriftsprachunterricht sollten frühzeitig erkannt werden, um schnellstmöglich Massnahmen ergreifen zu können und somit der Ausbildung einer Lese-Rechtschreibstörung entgegenwirken zu können.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

Ebene 2 (Sekundärprävention):**6. Anleitung der Eltern zur präventiven Arbeit mit Risikokindern (z.B. Vorlesen, Sprachspiele etc.)**

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide: **7. Gruppen- und Einzelinterventionen bei Risikokindern im Kindergarten**

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide: **8. Zusätzliche Unterstützung der Risikokinder an der Schule von Beginn an**

→ Risikokinder und Kinder, welche in den ersten Schulwochen Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufzeigen, sollten von Beginn an zusätzlich zum regulären Unterricht, systematische Unterstützung bekommen.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

9. Unterstützung, der im Screening aufgefallenen Kindern

→ Kinder, welche in einem Screening auffällig sind, sollten in Gruppen- und/oder Einzelinterventionen entwicklungsorientiert gefördert werden.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

10. Unterstützung der Kinder, welche das Lernziel nicht erreicht haben

→ Kinder, welche die Lernziele im Schriftspracherwerb noch nicht erreicht haben, sollten zusätzliche Unterstützung kriegen.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

Übergang von Ebene 2 zu Ebene 3:**11. Förderdiagnostik: Regelmässige Screenings bei den Kindern mit zusätzlicher Unterstützung**

→ Durch die Förderdiagnostik sollte die individuelle Lehr- und Lernsituation optimal gestaltet werden können. Ausserdem soll vermieden werden, dass ein Kind verpasst wird, das Unterstützung der Tertiärprävention benötigen würde.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

12. Umfassende Diagnostik der Lese- und Schreibkompetenzen einzelner auffälliger Kinder

→ Falls ein Kind auf der Ebene 2 keine Fortschritte zeigt und sich die Diskrepanz zu den anderen Kindern vergrössert, ist eine umfassende Diagnostik notwendig. Die Diagnostik besteht nebst dem Erfassen des Leistungsstandes im Lesen und Rechtschreiben durch standardisierte Testverfahren, auch aus einer Entwicklungs- Familien- und Schulanamnese. Die Veranlassung von weiteren Untersuchungen (z.B. schulpsychologischer Dienst, Arzt) kann wichtig sein, um Ausschlusskriterien zu überprüfen.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

13. Ableitung der Förder- und Therapieziele und des weiteren Vorgehens

Aus der Diagnostik sollten Ziele, sowie inhaltliches und methodisches Vorgehen abgeleitet werden können.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

Ebene 3 (Tertiärprävention/ Therapie):**14. Symptomorientierte, entwicklungsorientierte, evidenzbasierte und kontinuierliche Förderung/Therapie**

→ Eine Lese- Rechtschreibtherapie sollte an den Symptomen des Kindes ansetzen, das heisst direkt am Schreiben und Lesen. Dazu gehören nebst der phonologischen Basisfähigkeit auch den Erwerb der Phonem-Graphem-Korrespondenzen, das phonologische Rekodieren, die automatisierte Worterkennung, das Leseverständnis, das orthographisch korrekte Schreiben, sowie der schriftliche Ausdruck. Es sollte ausserdem eine entwicklungsorientierte, individuelle und evidenzbasierte Therapie ermöglicht werden, welche über einen Zeitraum von mindestens 20 Wochen andauert. Die Vermittlung von Lernstrategien, Bewältigungs- und Partizipationsstrategien und Arbeitstechniken, sowie die Motivierung, sind wichtige Bestandteile der Therapie.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

15. Unterstützung und Beratung der Eltern

→ Die Situation des Kindes kann für die ganze Familie belastend sein. Deshalb ist es wichtig, die Eltern in die Förderung/ Therapie mit einzubeziehen. Durch entsprechende Anleitung und Begleitung können auch Fördermassnahmen Zuhause durchgeführt werden. Die Unterstützung und Beratung der Eltern kann für das ganze Umfeld des Kindes entlastend wirken.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

16. Unterstützung und Beratung der Lehrperson

→ Die Unterstützung und Beratung der Lehrperson kann wichtig sein, um ein Kind mit einer Lese- Rechtschreibstörung im normalen Klassenunterricht zu integrieren.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

17. Unterstützung bei der Beantragung des Nachteilsausgleiches

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

18. Verlaufsdiagnostik

→ Es sollten immer wieder Verlaufsdiagnostiken durchgeführt werden, um die Lernfortschritte festzuhalten und allfällige Stagnationen frühzeitig zu erkennen. Ebenfalls sollte bei einer, über sehr lange Zeit verlaufenden Therapiesequenz, eine Therapiepause oder Verweisung zu einer anderen Fachperson in Betracht gezogen werden.

Umsetzungsvorschlag:

SHP: Logo: Beide:

4. Teil: Bemerkungen

4. Teil: Bemerkungen:

Hat Ihnen bei den Aufgaben ein wichtiger Punkt gefehlt? Wenn ja welcher?

Haben Sie noch wichtige Anmerkungen zum Fragebogen oder Ihren Angaben?

II Auswertung der Fragebogen

Unterkategorien und Abkürzungen:

Unterkategorien:

Kategorie	Definition
K1: Person	K1,1: Wer übernimmt die Hauptverantwortung für diese Aufgabe? K1,2: Welche Fachpersonen sind noch an der Aufgabe beteiligt?
K2: Zeitpunkt	Zu welchem Zeitpunkt wird die jeweilige Aufgabe durchgeführt?
K3: Setting	In welchem Setting wird die Aufgabe durchgeführt (Einzelsetting, Gruppensetting, mit der ganzen Klasse)?
K4: Arbeitsaufteilung	Wie erfolgt die Aufgabenteilung der beteiligten Fachpersonen und durch welchen Anlass wird diese entschieden?
K5: Material/Inhalt	Wie werden die Punkte durchgeführt, welches Material wird für die Durchführung des Punktes verwendet und welche Themen werden behandelt?

Abkürzungen:

DaZ: Deutsch als Zweitsprache

IF: Integrierte Förderung

ISR: Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

KG-LP: Kindergartenlehrperson

Kiga: Kindergarten

KLP: Klassenlehrperson

Logo: Logopädie

LP: Lehrperson

SHP: Schulische Heilpädagogik

SPBD: Schulpsychologischer Beratungsdienst

SPD: Schulpsychologischer Dienst

SSG: Schulisches Standortgespräch

Wenn nur ein Kreuz gesetzt wurde, zählt dieses. Durch die Bemerkungen konnten teilweise noch Ergänzungen bei der Kategorie 1 gemacht werden.

Wenn SHP und Logo angekreuzt wurden, zählte das Kreuz für „Beide“. Dies ist damit zu begründen, dass meist „entweder oder“ gemeint war. Somit sind aber beide Berufsgruppen an diesem Punkt beteiligt.

Tabelle Logopädie:

	Logopädie 1	Logopädie 2	Logopädie 3	Logopädie 4	Logopädie 5	Logopädie 6	Kreuze:
Frage 1:							
Person	K1.1 KG-LP K1.2 Logo und SHP	K1.1 DaZ K1.2 Beide	Logo	Beide	K1.1Beide K1.2 KG-LP	K1.1 Logo K1.2 SHP, KG-LP	Logo: 1 SHP: 0 Beide: 5
Zeitpunkt		2. Kiga		Wenn KG-LP wünscht			
Setting	<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> Screenings: alle Kinder Risikokinder: Einzelberatung 			<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse 		
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> KG-LP: machen Präventionsprogramm Logo, SHP: Fachberatung, bei Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> DaZ führt LEZUS durch SHP, Logo: Screenings zur Erfassung von Risikokinder, Einzelberatung 			<ul style="list-style-type: none"> Bei guter Anleitung, können Förderprogramme von KG-LP durchgeführt werden 	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von LEZUS durch Anleitung teils von KG-LP durchführbar 	
Material/Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Präventionsprogramme zu Phonologischer Bewusstheit 	<ul style="list-style-type: none"> LEZUS mit allen BISC oder andere Screenings für Erfassung der Risikokinder 	<ul style="list-style-type: none"> Input 	<ul style="list-style-type: none"> Geht davon aus, KG-LP wissen Bescheid über phonologische Bewusstheit 	<ul style="list-style-type: none"> Hören, lausche, lernen LEZUS Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> LEZUS 	
Frage 2:							
Person	Beide	Beide	SHP	Bei Nachfrage ¹	Beide	Beide	Logo: 0 SHP: 1 Beide: 4
Zeitpunkt				Bei Nachfrage			
Setting							
Arbeitsaufteilung	Abhängig vom Kind			Bei Nachfrage	Teamteaching		
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> Weitergabe von Know-how Sorgfältiges Einführen in die Laute Metaphonologisches Training Unterschied Phonem-Graphem 		<ul style="list-style-type: none"> Theorie und verschiedenes Material Lehrperson verfügen bereits über das nötige Wissen 	<ul style="list-style-type: none"> Differenzierung ähnlicher Laute Lautproduktion als Hilfestellung 		
Frage 3							
Person	KLP und SHP	Beide	Logo	SHP (Logo hat keine Zeit)	Beide und KLP	Beide	Logo: 1 SHP: 2 Beide: 3
Zeitpunkt			2. Klasse		Ende 1. Kl.		
Setting	Mit ganzer Klasse	<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse Individuell 	Mit ganzer Klasse	Mit ganzer Klasse	Mit ganzer Klasse		
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> KLP: Lernbeobachtung SHP: Förderangebote 				<ul style="list-style-type: none"> Beobachtung im Teamteaching Durchführung der 		

¹ Es wurde kein Kreuz gesetzt

					Tests, je nach Kapazität		
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Förderangebot und Lernbeobachtung 	<ul style="list-style-type: none"> Screening Logopädische Test Individuelle Begleitung Verlaufsdagnostik 	<ul style="list-style-type: none"> SLS 2-9 IHSP Screenings 	<ul style="list-style-type: none"> Nahe, regelmässige Begleitung / Beobachtung 	<ul style="list-style-type: none"> Basler-Test Beobachtung Tests 		
Frage 4							
Person	Logo	Beide	Logo	Beide	Logo und KG-LP	Beide	Logo: 3 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt	Kiga	Kiga	1. und 2. Kiga	Einmal pro Jahr	Kiga		
Setting	<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse 		Mit ganzer Klasse	<ul style="list-style-type: none"> In Gruppen Einzel Austausch mit KG-LP und DaZ-LP 	<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse 		
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> Austausch unter Lehr und Fachpersonen 		<ul style="list-style-type: none"> Gespräch mit KG-LP und DaZ-LP 	<ul style="list-style-type: none"> KG-LP: Beobachtung im Unterricht Logo: Screening 		
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Reihenuntersuch Gespräch mit KLP 	<ul style="list-style-type: none"> LEZUS Gespräche Abklärung Tests Screenings Zusammenarbeit mit Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> Screening 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtung Gespräch/ Spiel mit Kindern Risikokinder erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtung Screening 		
Frage 5							
Person	Logo	Beide	SHP	SHP	Logo	Beide	Logo: 2 SHP: 2 Beide: 2
Zeitpunkt	Ab 2KL.				Ende 1. Klasse		
Setting		<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse Einzel 		<ul style="list-style-type: none"> Mit ganzer Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> Basler Test: ganze Klasse 		
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> Austausch unter Lehr und Fachpersonen 					
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> LEZUS Gespräche Abklärung Tests Screenings Zusammenarbeit mit Eltern 		<ul style="list-style-type: none"> Normierte Tests 	<ul style="list-style-type: none"> Basler Test 		
Frage 6							
Person	Beide	Beide	SHP	Beide	K1.1 Logo und KLP K1.2 SHP	Beide	Logo: 1 SHP: 1 Beide: 4
Zeitpunkt	Nach Reihenuntersuch, Abklärung oder im SSG	Während Elternabend	Während Elternabend		Beim Elterngespräch		
Setting							
Arbeitsaufteilung					Logo und KLP führen Beratung durch, aber auch SHP, falls anwesend		

Material / Inhalt	Beratung	Fachinput: <ul style="list-style-type: none"> • Wie liest man Bilderbuch sprachförderlich (Heidelberger Elterntraining) • Motivation für Bibliotheksbesuch • Umgang mit Medien • Feedbackkultur Elternhaus-Schule • Interesse der Eltern an Büchern anregen 		<ul style="list-style-type: none"> • Einladung zur Beratung oder zum Besuch einer Stunde • Ideen für das Spiel Zuhause 			
Frage 7							
Person	Beide	K1.1: Beide K1.2: DaZ-LP	SHP	Beide	Logo	Beide	Logo: 1 SHP: 1 Beide: 4
Zeitpunkt							
Setting	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenintervention • Einzelintervention 		IF	Logo: Einzelsetting			
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> • SHP: Gruppenintervention • Logo: Einzelintervention 						
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> • Implizite und explizite phonologische Bewusstheit fördern • Metasprachliches Nachdenken über Sprache → vom Inhalt zur Form 		Bei Logo: spezifische Störung			
Frage 8							
Person	K1.1 KLP (Anmeldung des Kindes an Fachteamsitzung) K1.2 Beide	Beide Inkl. DaZ-LP und KLP	SHP	Beide	Logo	Beide	Logo: 1 SHP: 1 Beide: 4
Zeitpunkt	Nach Fachteamsitzung (alle 4 Wochen)						
Setting		<ul style="list-style-type: none"> • Einzeltherapie • Kleingruppen und im Klassenverband 	IF in Gruppen				
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Einzeltherapie • SHP: in Kleingruppen und im Klassenverband 		Logo: Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Team-teaching 		
Material / Inhalt	Systematische Unterstützung				<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung • Input 		

Frage 9							
Person	Beide	Beide	SHP	Beide	K1.1 Logo K1.2 beide, wenn Kind ISR Status hat	Beide	Logo: 1 SHP: 1 Beide: 4
Zeitpunkt							
Setting	<ul style="list-style-type: none"> • Einzel • In Gruppen 		IF	Einzelarbeit/ Einzeltherapie	<ul style="list-style-type: none"> • Kleingruppen • Einzelsetting • Training Zuhause 		
Arbeitsaufteilung	Je nach Auffälligkeit			<ul style="list-style-type: none"> • SHP: Einzelarbeit • Logo: Einzeltherapie • Je nachdem ob eine Sprachwerbsstörung vorliegt 	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Einzelsetting, Kleingruppen, im Team-teaching • Beide: Kinder mit ISR-Status 		
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> • Olli der Ohrendetektiv • Fördermaterial E. Hartmann 					
Frage 10							
Person	SHP	Beide Inkl. DaZ-LP und KLP	Logo oder SHP	Beide	Beide	Beide	Logo: 0 SHP: 1 Beide: 5
Zeitpunkt							
Setting	<ul style="list-style-type: none"> • Im Schulzimmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzeltherapie • Kleingruppen • Im Klassenverband 		Einzelarbeit/ Einzeltherapie			
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Einzeltherapie • SHP: Kleingruppen und im Klassenverband 	Je nach dem, woran es liegt, werden die dementsprechenden Massnahmen eingeleitet	<ul style="list-style-type: none"> • SHP: Einzelarbeit • Logo: Einzeltherapie Je nachdem ob eine Sprachwerbsstörung vorliegt	Je nach Ressourcen		
Material / Inhalt	An den Bedürfnissen der Kinder angepasst		Vom Kind abhängig				
Frage 11							
Person	SHP	Beide	SHP und Logo	SHP	Logo	Beide	Logo: 1 SHP: 2 Beide: 3
Zeitpunkt	Fortlaufend	Regelmässig					
Setting					<ul style="list-style-type: none"> • Einzelsetting • Gruppensetting 		
Arbeitsaufteilung		Austausch unter den Beteiligten					
Material / Inhalt	In enger Zusammenarbeit mit KLP	Austausch	Screenings mitnormierte Tests	Förderberichte schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung, wenn Kind in die Logopädie kommt • Basler- Test mit weiterführenden Klassen 		
Frage 12							
Person	Logo	SHP und Logo	SHP oder Logo	Beide	Logo	Beide	Logo: 2 SHP: 0 Beide: 4

Zeitpunkt	An Fachteam-sitzung besprochen	Sofort nach-dem Auffälligkeit bekannt wurde					
Setting							
Arbeitsaufteilung				<ul style="list-style-type: none"> • Logo: falls noch weitere sprachliche Defizite vorliegen • SHP: wenn keine weiteren sprachlichen Defizite vorliegen 			
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachliche Diagnostik (logo) • Weitere Untersuchungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Logopädische Abklärung • Schulpsycholog. Abklärung • Sonderpädagogische Diagnostik • HNO Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entweder logopädische Abklärung oder SPD Abklärung 	<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung SPD unerlässlich • Abklärung der Logo oder SHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung / genaue Diagnostik Logo • Anmeldung beim SPD, KLP oder SHP/ Logo 		
Frage 13							
Person	Logo	Alle Beteiligten Inkl. Eltern	SHP	Beide	K1.1 Logo K1.2 SHP und KLP	Beide	Logo: 2 SHP: 1 Beide: 3
Zeitpunkt	Nach Diagnostik	Nach Diagnostik					
Setting							
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> • Durch gute Absprache 		<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch zwischen Logo und SHP soll klären, wer Kind übernimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: wenn nachher logopädische Therapie • SHP und KLP: werden informiert • Je nach Ressourcen: logo und SHP besprechen Ziele gemeinsam 		
Material / Inhalt	Ableitung der Förder- und Therapieziele von den Resultaten der standardisierter Testverfahren	Ableitung von der Diagnostik					
Frage 14							
Person	Logo	Beide	Logo	Beide	Logo	Beide	Logo: 3 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt							
Setting		individuell	Logopädische Intervention <ul style="list-style-type: none"> • Einzel • In Gruppen 				
Aufgabenteilung				Gespräch zwischen Logo und SHP, um zu klären, wer das Kind übernimmt			
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Versch. Therapieformen 	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Motivation des 					

	<ul style="list-style-type: none"> • Therapie aufgrund fun-dierter Diagnostik unter Berücksichtigung der exekutiven Funktion 	<p>Kindes abhängig → individuell Themen behandeln, die das Kind interessiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb Phonem- Graphem- Korrespondenz • Phonologisches Rekodieren • Automatisierte Worterkennung • Leseverständnis • Orthographisch korrektes Schreiben, • Regeln und Strategien besprechen <p>Durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leserätsel schreiben • Kurzfassen von Büchern • Bezug zur Umwelt des Kindes versprachlichen, schriftlicher Ausdruck • Einkaufszettel, Briefe, Anmeldungen, Geburtstagskarte schreiben • Kurzvorträge, Reihensätze üben 					
Frage 15							
Person	Logo	Beide	SHP	Alle, die mit den Eltern zu tun haben → logo, SHP, KLP	K1.1 Logo K1.2 SHP	Beide	Logo: 2 SHP: 1 Beide: 3
Zeitpunkt	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss an Abklärung • Am SSG 	regelmässig					
Setting		<ul style="list-style-type: none"> • SSG • Treffen 	Elterngespräch		Gespräch		
Aufgabenteilung					<ul style="list-style-type: none"> • Logo: verantwortlich • SHP: an Gesprächen auch möglich, wenn z.B. andere Bereiche betroffen sind 		
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung • Anleitung der Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Hausaufgabenkontrolle • Treffen • SSG 					

		<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktheft Abmachungen treffen • Rückmeldungen • Verstärkersystem aufbauen • Beratung bezüglich LRS 					
Frage 16							
Person	Beide	Beide	SHP	SHP (da näher bei Klasse)	Beide	Beide	Logo: 0 SHP: 2 Beide: 4
Zeitpunkt		Während Teamsitzung, schulhausinterne Weiterbildung etc.		Wenn notwendig			
Setting							
Aufgabenteilung	Je nach Bedarf						
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsangebot • „offene Türen • Unterrichtsteams • Literatur in der Lehrerbibliothek • Erfahrungsaustausch • Material und Literaturangaben 					
Frage 17							
Person	K1.1 Logo K1.2 Schulpsychologie	K1.1.1 Beide K1.2 Schulleitung, sonderpädagogische Leiter, Fachteamleiter, Eltern	SPD wird beauftragt ²	Beide	K1.1 SHP K1.2 Logo	Beide	Logo: 1 SHP: 1 Beide: 3
Zeitpunkt							
Setting							
Arbeitsaufteilung				Manchmal wird der Nachteilsausgleich gemeinsam verfasst	<ul style="list-style-type: none"> • SHP: Hauptverantwortliche • Logo: macht ev. Vorschläge 		
Material / Inhalt	Initiieren, formulieren und beantragen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug der entsprechenden Entscheidungsträger • Absprache mit Eltern • Klare Strukturierung des Entscheidungsverlaufes • "Formulardeutsch" für 					

² Es wurde kein Kreuz gesetzt.

		Eltern verständlich erklären					
Frage 18							
Person	Logo	K1.1Beide K1.2 KLP, Eltern etc.	SHP und Logo	Beide	Logo	Beide	Logo: 2 SHP: 0 Beide: 4
Zeitpunkt	Therapieprozessbegleitend 2 Jahre (mit Handlungsspielraum)						
Setting							
Arbeitsaufteilung							
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaufsdiagnostik • Auskunft an der Fachteamsitzung über aktuellen Sprachstand • Therapiepausen wichtig 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaufsdiagnostik • Beobachtung • Rückmeldung der Eltern • SLRT • ZLT • Hamburger Schreibprobe • SLS • Etc. 			Testungen: <ul style="list-style-type: none"> • SLRT-2 • Etc. 		
Sonstiges							
	LRS Kinder werden Teils mit Dybuster-Computerprogramm gefördert: zweimal pro Woche für 20Minuten zu üben (meist zu Hause)		Situation unterschiedlich in den Schulhäusern, je nachdem, ob SHP ausgebildet ist. Dies ist wichtig bei Kindern mit FSL (Fokus starke Lernbeziehungen).	Fragebogen zu offen und unklar	Wenn die Aufgabenteilung nicht geklärt ist, hat dies möglicherweise zum Vorteil, dass genauer hingeschaut wird, von Logo und SHP	Wenn die Aufgabenteilung nicht geklärt ist, heisst, das nicht, dass man unzufrieden ist damit. Es gibt zwangsweise Überlappungen und „Unklarheiten“. Aufgabenteilung von Kind zu Kind unterschiedlich. Logos sind tiefer und breiter im Bereich Sprache ausgebildet. Alles, was Richtung individuelle Sprachtherapie geht ist eher Logo.	

Tabelle Schulische Heilpädagogik:

	SHP 7	SHP 8	SHP 9	SHP 10	Kreuz:
Frage 1:					
Person	Logo	K1.1 SHP K1.2 KG-LP, Logo	Beide	Beide	Logo: 1 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt		Ab 1. Kindergarten	regelmässig		
Setting		<ul style="list-style-type: none"> ganze Klasse kleine Gruppen Einzelsetting 			
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> KG-LP: Durchführung von LEZUS, wenn KG-LP Kind auffällt wendet sie sich an SHP SHP: Berät KG-LP, Förderung in Kleingruppen und Einzelsetting Logo: Falls SHP mit Förderbemühung wenig Erfolg hat, wendet sie sich an die Logo. Diese macht eine Kurzabklärung 			
Material / Inhalt	Screening oder Reihenuntersuch	<ul style="list-style-type: none"> LEZUS (KG-LP) → phonologische Bewusstheit Olli der Ohrendetektiv Kurzabklärung 	Austausch		
Frage 2					
Person	K1.1 Logo K1.2 SHP und Logo	K1.1 SHP K1.2 Logo	K1.1 SHP K1.2 Logo ³	K1.1 SHP K1.2 Logo	Logo: 0 SHP: 0 Beide: 4
Zeitpunkt			Logo: regelmässig monatlich SHP: ist regelmässig in der Klasse		
Setting		Mit der ganzen Klasse			
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> Logo: Beratung Logo und/ oder SHP: Umsetzung 	SHP: Primärverantwortliche Logo: es wäre wünschenswert, von logo Übungen für die ganze Klasse zu erhalten, Integrative Präventionsstunden	<ul style="list-style-type: none"> SHP: Fachberatung, wegen regelmässigem (wöchentlicher) Austausch mit Klasse Monatlicher Austausch 	<ul style="list-style-type: none"> SHP: im Alltag Logo: nach Absprache 	
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Beratung Umsetzung 	<ul style="list-style-type: none"> Integrative Präventionsstunden zur LRS Übungen 	<ul style="list-style-type: none"> Austausch Logo soll SHP unterstützen können 		
Frage 3					
Person	K1.1 Beide K1.2 KLP	K1.1 Beide K1.2 KLP	K1.1 Beide K1.2 KLP	K1.1 Logo ⁴ K1.2 Beide	Logo: 0 SHP: 0 Beide: 4
Zeitpunkt	SHP: regelmässig		<ul style="list-style-type: none"> Regelmässig Nach 1./2. Klasse Basler Lesetest 		
Setting			<ul style="list-style-type: none"> Ganze Klasse 		

³ SHP und beide angekreuzt. Gemäss dem Kommentar aus Fragebogen 9, welcher den Sollzustand beschreibt und auf beide Berufsgruppen hinweist, wird das Kreuz zu "Beide" gezählt.

⁴ Logo angekreuzt, beide in Klammern gesetzt und angekreuzt. Da im Kommentar erwähnt wird, dass die Förderung durch SHP und Logo durchgeführt wird, wurde das Kreuz zu "Beide" gezählt.

Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Einführung Förderangebote • SHP: regelmässige Übungen • KLP: ev. Durchführung der Übungen 	<ul style="list-style-type: none"> • SHP: Hauptverantwortlich • Logo: Fachwissen weitergeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: ab und zu in Klasse, um ein Auge auf Auffälligkeiten zu haben, Teamteaching-Lektionen in 1. Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Screening • Beide: Förderung 	
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Förderangebote • Übungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen von Logo wäre sehr gewinnbringend 	<ul style="list-style-type: none"> • Treffen mit KLP • Bewusstes, geplantes Beobachten • Basler Lesetest (obligatorisch) 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung • Screening 	
Frage 4					
Person	K1.1 SHP und KLP K1.2 Logo	K1.1 SHP K1.2 Logo kann zur Unterstützung geholt werden	K1.1 SHP und KLP K1.2 Logo	K1.1 Logo ⁵ K1.2 Beide	Logo: 0 SHP: 0 Beide: 4
Zeitpunkt					
Setting		<ul style="list-style-type: none"> • Logo arbeitet integrativ im Kindergarten 			
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> • SHP: Durchführung von "Olli der Ohrendetektiv" bei Unklarheit, wenn nicht erfolgreich mit Förderbemühungen, wendet sie sich an Logo • Logo: Kurzabklärung, integrativ Arbeiten, vor allem Aussprachestörungen zu erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> • SHP und KLP: Zusammenarbeit und Lernbeobachtung • SHP: meldet Risikokinder • Logo: klärt auffällige Kinder ab 	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Screening • Beide: Förderung 	
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug von Logo sinnvoll 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose- und Fördermaterial • Olli der Ohrendetektiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbeobachtung • Genauere Abklärung 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung • Screening 	
Frage 5					
Person	SHP oder KLP	SHP und KLP	Beide	K1.1 Logo ⁵ K1.2 Beide	Logo: 0 SHP: 2 Beide: 2
Zeitpunkt		Regelmässig			
Setting		Mit ganzer Klasse			
Arbeitsaufteilung		<ul style="list-style-type: none"> • KLP macht Hamburger Schreibprobe • SHP macht die Auswertung, ev. Rechtschreibtraining 	Durch Absprache	<ul style="list-style-type: none"> • Logo: Screening • Beide: Förderung 	
Material / Inhalt	Screening	<ul style="list-style-type: none"> • Hamburger Schreibprobe • Arbeitsheft: Ich kann richtig Schreiben 	Basler Sprachtest	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung • Screening 	
Frage 6					
Person	Beide	SHP	Beide	Beide	Logo: 0 SHP: 1 Beide: 3
Zeitpunkt	SSG		SSG		
Setting				In Absprache	
Material / Inhalt	Empfehlung an die Eltern				
Frage 7					
Person	K1.1 Logo K1.2 ev. DaZ-LP	K1.1 SHP K1.2 Logo	Beide	Beide	Logo: 1 SHP: 0 Beide: 3

⁵ Logo angekreuzt, beide in Klammern gesetzt und angekreuzt. Da im Kommentar erwähnt wird, dass die Förderung durch SHP und Logo durchgeführt wird, wurde das Kreuz zu "Beide" gezählt.

Zeitpunkt		Wenn Kind KLP auffällt			
Setting		<ul style="list-style-type: none"> Beratung der KLP und Förderung in Kleingruppen Bei wenig Erfolg wird Logo zur Hilfe genommen Einzelinterventionen erst ab der ersten Klasse⁶ 			
Arbeitsaufteilung			<ul style="list-style-type: none"> SHP macht Gruppeninterventionen Logo macht Einzelinterventionen 		
Material / Inhalt		Olli der Ohrendetektiv			
Frage 8					
Person	Beide	Beide ⁷	Logo	K1.1 Logo ⁸ K1.2 Beide, DaZ	Logo:1 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt		Während IF- Lektionen			
Setting			Einzelunterstützung		
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> Logo: Therapie SHP: Förderung 			<ul style="list-style-type: none"> Systematisch durch Logo SHP situativ im Unterricht 	
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Förderung Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> IF-Lektionen Tipps für Eltern Logo sollte ebenfalls unterstützen 			
Frage 9					
Person	Beide	K1.1 SHP K1.2 Logo	Logo	Beide	Logo:1 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt					
Setting		Fördergruppe			
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> Logo: Therapie SHP: Förderung und Übung 	<ul style="list-style-type: none"> SHP: gezieltes Training Logo: bei starken Abweichungen 			
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Förderung Übung Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> Gezieltes Training Logotherapie Ich kann richtig schreiben 			
Frage 10					
Person	Beide	Beide	K1.1 SHP K1.2 Logo ⁹	Logo	Logo:1 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt					
Setting					
Arbeitsaufteilung	<ul style="list-style-type: none"> Logo: Therapie SHP: ISR-Kinder, Förderung und Übung 		<ul style="list-style-type: none"> SHP: hauptverantwortlich Logo: hilft bei Festlegung individueller Lernziele 		
Material / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> Förderung Übung Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche IF Stunden Logopädie 	Individuelle Lernziele durch SHP in Absprache mit Logo		

⁶ Gemäss dem Kommentar aus Fragebogen 8, Antwort von Punkt 1, welcher Massnahmen für Risikokinder beschreibt.

⁷ Gemäss dem Kommentar aus Fragebogen 8, welcher den Sollzustand beschreibt und auf beide Berufsgruppen hinweist.

⁸ Logo angekreuzt, beide in Klammern gesetzt und angekreuzt. Da im Kommentar erwähnt wird, dass die Förderung durch SHP und Logo durchgeführt wird, wurde das Kreuz zu "Beide" gezählt.

⁹ Gemäss dem Kommentar aus Fragebogen 9, welcher beide Berufsgruppen erwähnt. Das Kreuz wurde deshalb zu „Beide“ gezählt.

Frage 11					
Person	K1.1 SHP K1.2 Logo	Beide	Logo	Beide	Logo:1 SHP: 0 Beide: 3
Zeitpunkt		Halbjährlich			
Setting			Einzel-Screening		
Arbeits- teilung	<ul style="list-style-type: none"> Grundsätzlich Aufgabe der SHP Bei LRS Zusammenarbeit mit Logo erwünscht 	<ul style="list-style-type: none"> Logo: falls Kind schon Logopädie hat SHP: wenn Kind schon IF hat 			
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> Je nachdem, wie IF-Massnahmen greifen, wird Kind der Logo zugeteilt. Screening 			
Frage 12					
Person	K1.1 Logo K1.2 Schulpsychologin oder Fachstelle	K1.1 SHP K1.2 KLP, Logo	K1.1 Beide, KLP K1.2 SPD	Beide, SPD	Logo:1 SHP: 1 Beide: 2
Zeitpunkt		Am SSG geregelt			
Setting					
Arbeits- teilung	<ul style="list-style-type: none"> Abklärung durch SPD oder Fachstelle SHP dürfen keine standardisierten Tests durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> SHP: Federführend KLP und Logo: an interdisziplinärer Fachrunde anwesend 	<ul style="list-style-type: none"> SPD: Abklärung Beide: Einleitung der Abklärung mit Absprache von KLP 		
Material / Inhalt		Am SSG wird Kind für Abklärung beim SPBD empfohlen. KLP, SHP, Logo müssen sich an die Interdisziplinäre Fachrunde anmelden, wo eine SPBD Abklärung definitiv bewilligt wird.		<ul style="list-style-type: none"> Gemeinsam in Zusammenarbeit mit SPD 	
Frage 13					
Person	Beide	K1.1 SHP K1.2 Logo	K1.1 SHP K1.2 Logo, SPD	Beide	Logo:0 SHP: 0 Beide:4
Zeitpunkt		Ziele halbjährlich überprüft			
Setting					
Arbeits- teilung	<ul style="list-style-type: none"> Logo: Förderschwerpunkt und- Ziele von Diagnostik ableiten SHP: weiteres Vorgehen begleiten 	<ul style="list-style-type: none"> Wird bei der Förderplanung festgelegt SHP und Logo haben regelmässigen Austausch SHP: für Förderplanung verantwortlich Logo: ergänzt Förderplanung mit ihren Zielen 	<ul style="list-style-type: none"> SPD: Teilnahme am Auswertungsgespräch Schriftliche Förderplanung der SHP Logo: SHP in Absprache mit Logo 	<ul style="list-style-type: none"> Absprache 	
Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> Förderziele Austausch Überprüfung der Ziele im Gespräch mit Eltern, KLP, Logo und SHP 	<ul style="list-style-type: none"> Auswertungsgespräch Förderplanung 		
Frage 14					
Person	Logo	Beide	Logo	Beide	Logo:2 SHP: 0 Beide:2
Zeitpunkt		regelmässig			
Setting			Einzeltherapie (SHP hat keine Möglichkeit für Einzelförderung)		

Arbeits- teilung		• Regelmässiger Aus- tausch			
Material / Inhalt	• Therapie • SHP kann ev. beim Übungsprozess unter- stützen	• Förderplan • Kontinuierliche Förde- rung			
Frage 15					
Person	Logo	Logo oder SHP	Beide und KLP	Beide	Logo:1 SHP: 0 Beide:3
Zeit- punkt			Am SSG		
Setting			SSG		
Arbeits- teilung		Je nach Komplexitäts- grad berät SHP oder logo			
Material / Inhalt	Logo macht Therapie und unterstützt Eltern				
Frage 16					
Person	K1.1 Logo K1.2 SHP	Logo oder SHP	K1.1 SHP K1.2 Logo	K1.1 SHP ¹⁰ K1.2 Beide	Logo:0 SHP: 1 Beide:3
Zeit- punkt			Wöchentlich	Wöchentlich	
Setting					
Arbeits- teilung	• Logo: Beratung • SHP: unterstützt Logo	Je nach Komplexitäts- grad	• SHP: Wöchentliche Be- sprechung mit KLP • Logo: wird bei schwie- rigen Fällen beigezo- gen		
Material / Inhalt			• Besprechung	• Besprechung	
Frage 17					
Person	Beide, SPD und KLP	K1.1 KLP K1.2 SHP und Logo	SHP oder Logo	K1.1 SHP ¹⁰ K1.2 Beide	Logo:0 SHP: 1 Beide:3
Zeit- punkt	Nach SSG				
Setting					
Aufga- bentei- lung	SPD: stellt Nachteilsaus- gleich aus KLP, Logo, SHP: beantra- gen Nachteilsausgleich	KLP: Verantwortung SHP und Logo: Unter- stützung der KLP	Nach Absprache		
Material / Inhalt	• Nach SSG beim SPD beantragt • Besprechung mit Fach- team und SPD	Logo und SHP unterstüt- zen die KLP im Definie- ren von geeigneten Mas- nahmen			
Frage 18					
Person	Logo	K1.1 Logo K1.2 SHP, KLP	Beide und KLP ¹¹	Beide	Logo:2 SHP: 0 Beide:2
Zeit- punkt					
Setting					
Aufga- bentei- lung		• Logo: Bei Einzelthera- pien • SHP und KLP: berich- ten von ihren Be- obachtungen im Un- terricht.	KLP, SHP und Logo tra- gen Beobachtungen, Er- gebnisse aus Screenings etc. im Tool „Lehrer- office“ ein		

¹⁰ SHP angekreuzt, beide in Klammern gesetzt und angekreuzt. Da im Kommentar nicht erwähnt wird, was die Aufgabe der Logo ist, wurde das Kreuz zur SHP gezählt.

¹¹ SHP und beide angekreuzt. Das Kreuz zählt zu "Beide", da keine spezielle Aufgabe der SHP aus dem Kommentar ersichtlich wird.

Material / Inhalt		<ul style="list-style-type: none"> • Therapie • Beobachtung im Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung • Ergebnisse aus Screenings • Etc. 		
Sonstiges					
	Einbezug der KLP hat gefehlt Trennung der Aufgaben nicht möglich. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Logo und SHP ist sehr wichtig			Im Bezug zum Schriftspracherwerb haben Fragen zur Zusammenarbeit mit dem DaZ gefehlt.	